

Sistema de Detección de Caídas para Adultos Mayores utilizando Visión computacional e Inteligencia Artificial

Nombres y Apellidos	Juan Andres Aranda		
C.I	32670231		
ITR	Norte ▾	Sede	Rivera ▾
Carrera	Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial ▾		
Trabajo Final	Posgrado ▾		
Correo electrónico	janddres@gmail.com		
Docente/s tutor/es	Ricardo Bedin Grandó		
Fecha de presentación	23 sept 2024		

Resumen

Las caídas son la segunda causa de muerte por traumatismos involuntarios a nivel mundial, las personas mayores de 60 años son quienes sufren más caídas mortales, esto constituye un problema significativo y en aumento. En Uruguay uno de cada tres mayores de 65 años sufre una caída al año y entre los mayores de 80, esta cifra aumenta a uno de cada dos. Las caídas no solo causan lesiones físicas, sino que también afectan profundamente la calidad de vida, la movilidad y la independencia de los adultos mayores. La problemática principal y objeto de este trabajo son los adultos mayores que viven solos y puedan sufrir caídas domiciliarias. Es muy importante que al momento de sufrir el accidente, sea detectado de inmediato y así pueda recibir asistencia a la brevedad posible. Este trabajo propone detectar las caídas, implementando una solución poco intrusiva y respetando la autonomía de las personas, mediante inteligencia artificial y visión computacional. En el proyecto, se entrena una CNN implementada con Keras, a partir de un dataset público, para diferenciar entre actividades de la vida cotidiana (ADL) y caídas, clasificando estas detecciones en dos categorías (fall y nofall). Los resultados obtenidos tras el entrenamiento de la red demuestran que el modelo tiene un muy buen rendimiento, logrando una precisión del 97% al predecir caídas o no caídas. A su vez, con la finalidad de realizar un análisis comparativo, se ejecutaron pruebas con YOLOv10, logrando excelentes resultados.

Palabras clave

Inteligencia artificial; Red neuronal; Red convolucional; Detección de caídas.

Abstract

Falls are the second leading cause of death from unintentional injuries worldwide, with people over the age of 60 suffering the most fatal falls, making this a significant and growing problem. In Uruguay, one in three people over the age of 65 experiences a fall each year, and among those over 80, this figure increases to one in two. Falls not only cause physical injuries but also deeply affect the quality of life, mobility, and independence of older adults.

The main issue and focus of this work are older adults who live alone and may suffer falls at home. It is crucial that when an accident occurs, it is detected immediately so that assistance can be provided as soon as possible. This work proposes detecting falls by implementing a minimally intrusive solution that respects the autonomy of individuals, using artificial intelligence and computer vision. In the project, a CNN implemented with Keras is trained using a public dataset to differentiate between activities of daily living (ADL) and falls, classifying these detections into two categories: fall and no-fall. The results obtained after training the network demonstrate that the model performs very well, achieving an accuracy of 97% in predicting falls or no falls. Additionally, to perform a comparative analysis, tests were conducted with YOLOv10, yielding excellent results.

Keywords

Artificial intelligence; Neural network; Convolutional network; Fall detection

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UTEC)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA (UNRAF)
POSGRADO EN ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (PRIA)

Proyecto Final

Sistema de Detección de Caídas para Adultos Mayores utilizando Visión computacional e Inteligencia Artificial

Juan Andrés Aranda

Proyecto final presentado a el Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA) como requisito parcial para la obtención del grado de Especialista en Robótica e Inteligencia Artificial

Tutor: Prof. Ricardo Bedin Grando
Co-tutor: Prof. André Kelbouscas

Rivera, 2024

AGRADECIMIENTOS

La culminación del PRIA y la realización de este trabajo no habría sido posible sin el respaldo de mis docentes, tutores, familiares, amigos y compañeros.

En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a todos los docentes y colaboradores del PRIA, también a mis tutores Ricardo Bedín Grandó y André Kelbouscas por brindarme apoyo, dedicación y guía durante todo el proyecto.

Agradezco profundamente a mi familia, especialmente a Soledad y Thiago por su apoyo y aliento incondicional, en especial los años del postgrado, ellos son mi fuente de inspiración constante.

Finalmente, quiero dar las gracias a mis compañeros, especialmente a aquellos que han estado mas cerca cuando he necesitado. El apoyo de esos compañeros fue fundamental para hacer el camino mas fácil.

*"Nada en la vida debe ser temido,
solamente comprendido.
Ahora es el momento de comprender
más para temer menos"*
— MARIE CURIE

RESUMEN

ARANDA, Juan Andrés. **Sistema de Detección de Caídas para Adultos Mayores utilizando Visión computacional e Inteligencia Artificial**. 2024. 79 f. Proyecto Final – Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA). Universidad Tecnológica (UTEC), Rivera.

Las caídas son la segunda causa de muerte por traumatismos involuntarios a nivel mundial, las personas mayores de 60 años son quienes sufren más caídas mortales, esto constituyen un problema significativo y en aumento. En Uruguay uno de cada tres mayores de 65 años sufre una caída al año y entre los mayores de 80, esta cifra aumenta a uno de cada dos. Las caídas no solo causan lesiones físicas, sino que también afectan profundamente la calidad de vida, la movilidad y la independencia de los adultos mayores. La problemática principal y objeto de este trabajo son los adultos mayores que viven solos y puedan sufrir caídas domiciliarias. Es muy importante que al momento que sufrir el accidente, sea detectado de inmediato y así pueda recibir asistencia a la brevedad posible. Este trabajo propone detectar las caídas, implementado una solución poco intrusiva y respetando la autonomía de las personas, mediante inteligencia artificial y visión computacional. En el proyecto, se entrena una CNN implementada con Keras, a partir de un dataset público, para diferenciar entre actividades de la vida cotidiana (ADL) y caídas, clasificando estas detecciones en dos categorías, (fall y nofall). Los resultados obtenidos tras el entrenamiento de la red, demuestran que el modelo tiene un muy buen rendimiento, logrando un precisión del 97% al predecir caídas o no caídas. A su vez, con la finalidad de realizar un análisis comparativo, se ejecutaron pruebas con YOLOv10 logrando excelentes resultados.

Palabras-clave: Inteligencia artificial, red neuronal, red convolucional, detección de caídas.

ABSTRACT

ARANDA, Juan Andrés. . 2024. 79 f. Proyecto Final – Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA). Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Rivera.

Falls are the second leading cause of death from unintentional injuries worldwide, with people over the age of 60 suffering the most fatal falls, making this a significant and growing problem. In Uruguay, one in three people over the age of 65 experiences a fall each year, and among those over 80, this figure increases to one in two. Falls not only cause physical injuries but also deeply affect the quality of life, mobility, and independence of older adults. The main issue and focus of this work are older adults who live alone and may suffer falls at home. It is crucial that when an accident occurs, it is detected immediately so that assistance can be provided as soon as possible. This work proposes detecting falls by implementing a minimally intrusive solution that respects the autonomy of individuals, using artificial intelligence and computer vision. In the project, a CNN implemented with Keras is trained using a public dataset to differentiate between activities of daily living (ADL) and falls, classifying these detections into two categories: fall and no-fall. The results obtained after training the network demonstrate that the model performs very well, achieving an accuracy of 97% in predicting falls or no falls. Additionally, to perform a comparative analysis, tests were conducted with YOLOv10, yielding excellent results.

Keywords: Artificial intelligence, neural network, convolutional network, fall detection.

INDICE DE FIGURAS

Figura 1	Sensor de caídas basado en radar. [vestasecurity 2022]	19
Figura 2	Sensor de caídas basado en infrarrojo [elea 2022]	20
Figura 3	Colgante[NEKI 2022]	20
Figura 4	Reloj [neat 2022]	20
Figura 5	Ejemplo de red neuronal multicapa.[¿Qué es una red neuronal? - AWS 2023]	24
Figura 6	Arquitectura genérica de una CNN. [Kumar 2022]	26
Figura 7	Logo Python [python.org 2024]	29
Figura 8	Logo Tensorflow [tensorflow.org 2024]	30
Figura 9	Logo Keras [keras.io 2022]	30
Figura 10	Logo Scikit-Learn [learn.org 2023]	31
Figura 11	Logo Matplotlib [matplotlib.org 2024]	31
Figura 12	Ejemplo de imágenes que integran el dataset [Eraso et al. 2022]	33
Figura 13	Ejemplo de rotation range	35
Figura 14	Ejemplo desplazamiento horizontal	36
Figura 15	Ejemplo desplazamiento vertical	37
Figura 16	Ejemplo de Shearing	38
Figura 17	Ejemplo de zoom	38
Figura 18	Ejemplo de <i>flipping</i>	39
Figura 19	Ejemplo de fill	40
Figura 20	Etapas de preparación de datos	43
Figura 21	Imagen a través de la CNN	44
Figura 22	Arquitectura de la CNN	46
Figura 23	Curvas de error de entrenamiento y validación	49
Figura 24	Comportamiento de acuerdo al learning rate. Adaptado de [Hamdoun 2021]	51
Figura 25	Matriz de confusión. Adaptado de	54
Figura 26	Gráfica de resultados de Precision	57
Figura 27	Gráfica de resultados de Recall	58
Figura 28	Gráfica de resultados de Accuracy	59
Figura 29	Gráfica de resultados de Loss	60
Figura 30	Gráfica de resultados F1 Score	61
Figura 31	Matriz de confusión del modelo	62
Figura 32	Gráfica de predicción durante el entrenamiento	62
Figura 33	Predicciones en set de prueba	63

Figura 34	Gráfica de precisión	65
Figura 35	Gráfica de Recall	66
Figura 36	Gráfica de Recall	67
Figura 37	Gráfica de F1	68
Figura 38	Matriz de confusión Yolo	68
Figura 39	Predicciones del modelo	69

INDICE DE TABLAS

Tabla 1	Distribución del dataset	32
Tabla 2	Proporciones del dataset	42
Tabla 3	Pesos calculados	42
Tabla 4	Arquitectura detallada de la CNN	47
Tabla 5	Referencias de términos	52

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

PRIA	Postgrado en Robótica e Inteligencia Artificial
IA	Inteligencia Artificial
ANN	Artificial Neural Network
CNN	Convolutional Neural Network
PIR	Passive Infrared
GNU	General Public License
PNG	Portable Network Graphics
ReLU	Rectified Linear Unit
Adam	Adaptive moment estimation
RGB	Red-Green-Blue
TP	True Positive
TN	True Negative
FP	False Positive
FN	False Negative
mHealth	mobile Health
DBN	Deep Belief Network
RBM	Restricted Boltzmann Machine
ADL	Activities of Daily Living
IoT	Internet of Things
SLAM	Simultaneous Localization And Mapping
YOLO	You Only Look Once
YAML	Yet Another Markup Language
RADAR	RAdio Detection. And Ranging
MRBA	Mobile Robotic Balance Assistant
mAP	Mean Average Precision

SUMARIO

1	Introducción	13
1.1	Contexto y Relevancia	13
1.2	Propuesta	14
1.3	Objetivo General	14
1.4	Objetivos Específicos	15
2	Trabajos Relacionados	16
2.1	Soluciones de IA para personas ancianas	16
2.2	Soluciones de Robótica para personas ancianas	17
2.3	Detección basado en RADAR	18
2.4	Detección basado en infrarrojo	19
2.5	Detección basado en acelerómetro	20
3	Fundamentación Teórica	22
3.1	Inteligencia Artificial	22
3.2	Red Neuronal Artificial	22
3.2.1	Capa de entrada	24
3.2.2	Capas ocultas	24
3.2.3	Capa de salida	24
3.3	Red convolucional	25
3.3.1	Convolución	25
3.3.2	Capas de Polling	25
3.3.3	Capas Fully Connected	25
3.3.4	Entrenamiento	25
3.4	Detección de caídas	26
4	Metodología	28
4.1	Plataforma	28
4.2	Lenguaje	29
4.3	Bibliotecas	29
4.3.1	Tensoflow	30
4.3.2	Keras	30
4.3.3	Scikit-Learn	30
4.3.4	Matplotlib	31
4.4	Dataset	31
4.5	División del dataset	32
4.6	Preprocesamiento de imágenes	34

4.6.1	Reescale	34
4.6.2	Data augmentation	34
4.6.3	Redimensionamiento	40
4.7	Batch size	40
4.8	Balanceo de clases	41
4.9	Red Neuronal convolucional	43
4.10	Compilación, optimización, perdida y métricas	47
4.10.1	Optimizador	47
4.10.2	Función de Pérdida	48
4.11	Callbacks	48
4.11.1	EarlyStopping	48
4.11.2	ModelCheckpoint	50
4.11.3	ReduceLRonPlateau	50
4.12	Épocas	51
4.13	Entrenamiento	52
4.14	Métricas de evaluación	52
4.14.1	Precision	53
4.14.2	Recall	53
4.14.3	Accuracy	53
4.14.4	F1 Score	54
4.15	Matriz de confusión	54
4.16	Coefficiente de correlación de Matthews (MCC)	55
5	Resultados	56
5.1	Generalidades	56
5.2	Resultados de Precision	56
5.3	Resultados de Recall	57
5.4	Resultados de Accuracy	58
5.5	Resultados de Loss	59
5.6	Resultados F1 Score	59
5.7	Matriz de confusión	60
5.8	Coefficiente de correlación de Matthews (MCC)	61
5.9	Predicciones del modelo en set de prueba	61
6	Análisis comparativo	64
6.1	Resultado de Precision	65
6.2	Resultado de Recall	65
6.3	Resultado de Precisión-Recall	66
6.4	Resultado de F1-Score	66
6.5	Matriz de confusión	67
6.6	Coefficiente de correlación de Matthews (MCC)	67
7	Discusión	70
8	Conclusión	72
8.1	Trabajos futuros	73
8.1.1	Mejora de la precisión del modelo	73
8.1.2	Implementación de sistemas de alerta	73
8.1.3	Implementación de sistema robótico	74

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto y Relevancia

En el año 2023, de acuerdo a datos del último censo uruguayo, la población de personas mayores de 65 años representan el 16% de la totalidad de habitantes y *”para el año 2025, las proyecciones prevén que esta población alcance el 20% y que los mayores de 75 años constituirán el 40% del grupo etario”* [Ministerio de salud pública - Uruguay 2005]. Los adultos mayores representan un fenómeno social que avanza de manera constante y con ellos avanza también otro fenómeno social creciente, la soledad en la vejez. Esta problemática que no existe solo en Uruguay, en donde el porcentaje de personas mayores solas alcanza un 20%, también se presenta en otros lados del mundo y en Europa, mujeres de la tercera edad que viven solas son el 40% [4 in 10 women aged 65 or over live alone — ec.europa.eu 2020]

Este fenómeno sucede generalmente porque la mayoría de los adultos mayores prefieren quedarse en su propia casa, siendo independiente, en lugar de optar por institucionalizarse (residenciales). En este contexto, el deterioro funcional asociado con la edad puede hacer necesaria una adaptación del entorno doméstico. Así, ciertas áreas y estructuras pueden representar un obstáculo para las personas con disminución en las funciones motoras y la movilidad, mas aún cuando *”a los 60 años, un 15% de los individuos presentan alteraciones en la marcha, 35% a los 70 años y aumenta hasta cerca del 50% en los mayores de 85 años”* [Cerdeira 2014] Todos estos factores incrementan los riesgos de accidentes domésticos y en particular de caídas, que aumentan considerablemente.

En 2011 Bruce H. Dobkin y Andrew Dorsch publican el artículo *”The Promise of mHealth: Daily Activity Monitoring and Outcome Assessments by Wearable Sensors”* [Dobkin e Dorsch 2011] donde plantean la necesidad, que existe desde hace mucho tiempo, de contar con herramientas móviles para monitorear la salud de personas, en otras palabras, exponen la existencia de preocupación por conocer el estado salud, en tiempo real, de pacientes con determinadas afecciones o personas en situación de vulnerabilidad. Esto no solo busca mejorar la atención, teniendo en cuenta los datos obtenidos, sino también, prevenir determinadas situaciones riesgosas. Dentro de este contexto, los adultos

mayores, especialmente aquellos que viven solos, representan un grupo particularmente preocupante. Las caídas, por ejemplo, son eventos críticos que necesitan ser detectados en el momento que ocurren para asegurar una respuesta rápida y efectiva.

La Organización Mundial de la salud, define las caídas como *"sucesos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en el suelo o en otra superficie firme que lo detenga."* [World Health Organization 2021]. La edad es uno de los mayores factores de riesgo de sufrir caídas y las personas más ancianas tienen mayor riesgo de morir o de sufrir lesiones graves al caerse. Desde varias instituciones se trabaja en prevención de caídas en personas mayores, pero aún así, las caídas son el accidente más común entre las personas mayores y representan un importante parámetro de que tan vulnerables son estas personas. En Uruguay *"uno de cada 3 mayores de 65 años se cae al año, mientras que entre los mayores de 80, este número asciende a uno de cada 2."* [Ministerio de salud pública - Uruguay 2017]

Si una persona de este grupo etario que vive solo se cae y no hay otra persona cerca, es difícil saberlo o enterarse, ya que muchas de estas personas no buscan atención médica y niegan haberse caído para no admitir sus dificultades o fragilidad, en la mayoría de los casos existe temor de que estos accidentes lleve a restricciones en sus actividades o eventualmente sean derivados a un residencial. Pero una caída puede tener consecuencias graves, como causar una lesión de gravedad o incluso la muerte. Para prevenir estas situaciones, es muy importante detectar inmediatamente una caída y así poder notificar a cuidadores, familiares, amigos o un servicio de emergencia.

1.2 Propuesta

La propuesta de este proyecto es el desarrollo de un sistema de detección automática de caídas, dirigido a personas de la tercera edad, utilizará inteligencia artificial y visión computacional. Concretamente se implementará una red neuronal convolución para distinguir entre imágenes de caídas y ADL (*Activities of Daily Living*). El sistema analizará imágenes obtenidas mediante cámaras de video para identificar si una persona está caída o no. La metodología del trabajo incluirá el diseño configuración e implementación de una arquitectura de CNN para la clasificación de eventos de caída, el entrenamiento del modelo se realizará con un dataset representativo del problema.

1.3 Objetivo General

Desarrollar un sistema de detección de caídas mediante el análisis de imágenes, utilizando una red neuronal convolucional (CNN).

1.4 Objetivos Específicos

- Implementación de una red neuronal convolucional para la clasificación de imágenes.
- Entrenar la red con imágenes de dataset para generar un modelo.
- Realizar un preprocesamiento de las imágenes recibidas del dataset.
- Determinar si una persona se encuentra caída o no.
- Lograr experimentalmente, la mejor configuración de la red neuronal para el entrenamiento.
- Evaluar como el sistema propuesto puede ser utilizado en un sistema robótico.

2 TRABAJOS RELACIONADOS

La detección de caídas en ancianos es un área de investigación activa debido a que, a pesar de las prevenciones, siguen sucediendo en un alto porcentaje y las consecuencias son, con frecuencia, especialmente graves. En los últimos años, se ha prestado particular atención a la aplicación de técnicas utilicen algoritmos, IA y el uso de la robótica para abordar este problema.

Uno de los primeros trabajos conocidos sobre la detección de caídas mediante utilización de un algoritmo es de Bourke, A. K., O'Brien, J. V. y Lyons, G. M. en 2007 [6] en este trabajo, se utilizan acelerómetros y se presentan los primeros enfoques para automatizar esta tarea con métodos de procesamiento de señales y análisis de datos, en 2009, Zigel, Y., Litvak, D. y Gannot, I. [48] publican un trabajo de reconocimiento de caídas basado en la detección de vibraciones y sonidos del suelo que utiliza un algoritmo de procesamiento de señales y reconocimiento de patrones que puede discriminar entre caídas y otros eventos. Estos trabajos no se presentan específicamente como detección por medio IA, sin embargo, trabajos pioneros como estos han marcado el camino hacia el uso de redes neuronales para la detección de caídas.

2.1 Soluciones de IA para personas ancianas

En los últimos años, la IA se ha utilizado ampliamente en muchos campos y en particular en detección de caídas hay una gran cantidad de trabajos. Las soluciones basadas en IA ofrecen gran capacidad para identificar estos eventos con precisión, combinan la recopilación de datos en tiempo real con modelos de deep learning, lo que permite detectar caídas con mayor exactitud y reducir los falsos positivos. En esta sección, se tratarán algunos trabajos de detección de caídas basados en IA.

En 2014 Feng, P., Yu, M., Naqvi, S. y Chambers, J. [Feng et al. 2014] presentan una de las primeras investigaciones en explorar la aplicación de técnicas de deep learning en la detección de caídas. La metodología utilizada se compone de una cámara para grabar el entorno y monitorear las posturas de las personas, capturando imágenes que luego formaran el dataset, un algoritmo se encarga de realizar la sustracción de fondo, centrando

la atención en la silueta de la persona para luego realizar un postprocesamiento mejorando la calidad de las imágenes, eliminando el ruido y asegurando que las siluetas sean más precisas. Finalmente se utilizan métodos de Deep belief network (DBN) y Restricted Boltzmann machine (RBM) para el entrenamiento y clasificación de las imágenes.

Posteriormente, en 2017 Adhikari, K. , Bouchachia, H., y Nait-Charif, H. [Noury et al. 2007] propusieron un sistema de detección de caídas utilizando imágenes de video capturadas por una cámara Kinect RGB-D. El sistema alcanzó buenos rendimientos en el reconocimiento de ADL y caídas mediante el uso de CNN. Para el entrenamiento y evaluación del sistema, se creó un conjunto de datos propio, que incluye un total de 21,499 imágenes capturadas en diferentes entornos interiores, registrando las actividades de varias personas. La precisión general del sistema propuesto fue de 74%.

El mismo año, Joshi, N. y Nalbalwar, S. desarrollaron un trabajo de detección de caída en personas mayores, que utiliza visión computacional e IoT (Internet de las Cosas) [Joshi e Nalbalwar 2017]. Este sistema detecta caídas analizando características de la escena capturada por una cámara y notifica al cuidador mediante un correo electrónico con una captura de pantalla y un video del incidente. El cuidador también puede ver la transmisión en vivo a través de una interfaz conectada a una Raspberry Pi. El sistema sigue cuatro pasos, detectar el movimiento, establecer un umbral para identificar la caída, enviar la notificación por correo electrónico y proporcionar videovigilancia en tiempo real. De acuerdo a los autores, se logró una precisión del 91,89%.

Cho, Yi Heng y Shahbe, Mat-Desa desarrollaron en 2022 un proyecto basado en visión computacional. La propuesta se centra en el desarrollo de una aplicación web para la detección de caídas utilizando redes neuronales convolucionales (CNN) para el procesamiento, clasificación y detección. La aplicación está diseñada para funcionar en tiempo real, analizando secuencias de video en vivo capturadas por cámaras. Utiliza imágenes RGB para entrenar el modelo de detección. Este enfoque no solo mejora la precisión de la detección, sino que también facilita la implementación en situaciones cotidianas. La aplicación implementa, también, el envío de notificaciones automáticas. Cuando se detecta una caída, la aplicación captura el fotograma actual y lo carga en un almacenamiento en la nube y envía un email al usuario con un enlace a la imagen, lo que permite una respuesta rápida y efectiva ante incidentes. Los autores afirman que la aplicación logró una especificidad del 98,37%.

2.2 Soluciones de Robótica para personas ancianas

La robótica es utilizada en gran cantidad de actividades, una de esas áreas es la asistencia y cuidado de adultos mayores. Muchas soluciones robóticas se han desarrollado para ofrecer apoyo y monitoreo en tiempo real, ayudando a prevenir accidentes. En esta sección, se presentarán trabajos que plantean soluciones robóticas diseñadas para la de-

tección y prevención de caídas.

En 2015 Sumiya, T., Matsubara, Y., Nakano, M., y Sugaya, M. publicaron un trabajo que describe un sistema de detección de caídas que emplea un robot móvil, ligero y fácil de manejar, similar a los robots aspiradoras domésticos [Sumiya et al. 2015]. Este robot incorpora un sensor Kinect de Microsoft, que permite la detección de movimientos y la medición de distancias en 3D, lo que le posibilita identificar caídas. El robot sigue a la persona a una distancia fija, para monitorear sus movimientos sin invadir su privacidad. Utiliza un algoritmo basado en las coordenadas de la cabeza y las rodillas para identificar si una persona ha caído. En caso de que se detecte una caída, se envía una notificación a familiares o cuidadores. Los experimentos preliminares realizados para evaluar la efectividad del sistema mostraron una efectividad de hasta un 80% en la tasa de detección.

Más adelante, en 2021, Chen, Z. presenta un artículo que aborda el desarrollo y la implementación de un sistema de detección de caídas mediante un robot móvil equipado con percepción avanzada [Chen 2021]. El autor utiliza un robot Turtlebot con sistema operativo ROS, que permite la integración de diferentes algoritmos y tecnologías. Se implementan técnicas de SLAM (*Simultaneous Localization And Mapping*) para la construcción de mapas y la navegación autónoma del robot. Se entrena también, una red YOLOv4 con datos de caídas y posturas para detectar eventos de caída en tiempo real. La tasa de precisión más alta alcanzada en el proyecto es 92.59%.

2.3 Detección basado en RADAR

El artículo "*Mobile Robotic Balance Assistant (MRBA): a gait assistive and fall intervention robot for daily living*" [Li et al. 2023] describe una metodología para la detección de caídas utilizando radar. La adquisición de datos se realiza mediante unidades de radar que captan señales reflejadas por movimientos humanos. Un paso de preselección determina si ha ocurrido una caída, y se identifica su ubicación temporal. El artículo también aborda los desafíos en la detección de caídas, como las altas tasas de falsas alarmas y la interferencia de objetos estáticos, sugiriendo la necesidad de una base de datos amplia para mejorar la metodología y comprender mejor las características de los movimientos de caída.

Es posible comprar dispositivos que utilizan esta tecnología, como el de la figura 1. Este tipo de sistema se basa en detección de presencia por medio de radar. La tecnología trabaja mediante un sistema de sensores activos que detecta los accidentes de caídas emitiendo ondas de radio polarizadas que rebotan. Los modelos que se presentan en el mercado son de pared y cubren un determinado rango de acción. La tecnología es no invasiva y es capaz de detectar caídas en la oscuridad.

Figura 1: Sensor de caídas basado en radar. [vestasecurity 2022]

2.4 Detección basado en infrarrojo

Esta tecnología identifica caídas utilizando información obtenida por sensores infrarrojos. Hay diversos enfoques que emplean esta técnica de detección para realizar la predicción, variando el tipo de entorno, la cantidad de sensores y el método de procesamiento de los datos. Se utilizan sensores infrarrojos pasivos (PIR) con una resolución máxima de 16×16 píxeles, en términos generales, este tipo de detecciones se fundamenta en la medición de esos sensores infrarrojos de baja resolución, los cuales capturan valores de radiación térmica de la escena y generan mapas de la distribución espacial de temperatura, obteniendo así una imagen de baja resolución para su análisis.

El documento, "*VAMPIR- an automatic fall detection system using a vertical PIR sensor array*" [Popescu et al. 2012], publicado en 2012, presenta un sistema de detección de caídas que se basa en el uso de sensores de infrarrojos pasivos (PIR) para mejorar la detección de caídas en espacios reducidos, como baños, donde la privacidad es un elemento importante. El sistema emplea cuatro conjuntos de dos sensores PIR, dispuestos verticalmente 30 cm de distancia entre sí, para captar patrones de movimiento únicos asociados con caídas, lo que aumenta la fiabilidad y precisión de los datos recogidos. Para distinguir entre caídas y ADL como caminar, agacharse o sentarse, el sistema utiliza un algoritmo de reconocimiento de patrones, que modela la dinámica específica de las caídas. Durante la detección, se analizan las señales producidas por los sensores PIR, observando un patrón característico en las caídas donde la actividad se desplaza gradualmente de los sensores superiores a los inferiores, lo que facilita la identificación precisa de estos eventos críticos. El sistema fue entrenado y evaluado utilizando un conjunto de datos que incluye 42 archivos de caídas y 15 archivos de actividades no relacionadas con caídas.

Existen en el mercado dispositivos de detección de caídas que utilizan infrarrojo, figura 2

Figura 2: Sensor de caídas basado en infrarrojo [elea 2022]

2.5 Detección basado en acelerómetro

Este tipo de detectores funcionan utilizando los datos capturados por un sensor de acelerómetro para identificar patrones de movimiento que son característicos de una caída [Sumiya et al. 2015]. El acelerómetro mide las aceleraciones a lo largo de tres ejes (x, y, z) y puede detectar cambios rápidos en la velocidad y la dirección del movimiento. Se colocan en el cuello mediante un colgante como llavero, figura 3 o en la muñeca como un reloj, figura 4, recopilan datos obtenidos mediante el monitoreo continuo de las tres dimensiones, x, y, z y calculan la magnitud de la aceleración total combinando las aceleraciones en los tres ejes. Una caída típica suele mostrar un pico alto de aceleración seguido de una aceleración muy baja (o casi cero) cuando la persona impacta el suelo y queda inmóvil.

Figura 3: Colgante[NEKI 2022]

Figura 4: Reloj [neat 2022]

En 2018 Yacchiremaa, D., Suárez de Puga, Palau, C. y Esteve, M. desarrollaron un sistema de detección de caídas basado en un acelerómetro, que además incorpora IoT y Big Data [Yacchirema et al. 2018]. El sistema utiliza un dispositivo con un sensor de acelerómetro, que los usuarios llevan consigo, este recoge datos en tiempo real sobre sus movimientos. Estos datos se transmiten de manera inalámbrica a un IoT Gateway inteligente, que actúa como un nodo de procesamiento local para analizar los datos recibidos. El análisis de los movimientos se realiza mediante un modelo de Big Data basado en árboles de decisión, entrenado para identificar patrones específicos que indican una caída. Los datos y los resultados del análisis se envían a la nube para su almacenamiento y procesamiento adicional. En caso de detectarse una caída, el sistema envía alertas automáticas a los cuidadores o servicios de emergencia, permitiendo una respuesta rápida. El modelo propuesto en el sistema presenta una precisión del 93,75%

3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

3.1 Inteligencia Artificial

Desde el surgimiento de la informática, la idea de crear máquinas con capacidad de inteligencia, que puedan de pensar y razonar ha capturado nuestra imaginación. Muchos autores han concebido, en sus textos, androides, robots humanoides o inteligencias artificiales con habilidades sobrenaturales y acceso ilimitado al conocimiento.

¿Pero que es realmente la inteligencia artificial?

Se atribuye este término a John McCarthy en la Conferencia de Dartmouth, celebrada en 1956 en el Dartmouth College de New Hampshire. Según [McCarthy et al. 2007] *”es la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes. Está relacionada con la tarea similar de usar computadoras para entender la inteligencia humana, pero la IA no tiene por qué limitarse a métodos que son biológicamente observables.”* Sin embargo, la expresión inteligencia artificial ha sido entendida de diversas maneras a lo largo de la historia, por ejemplo, la capacidad que puede tener un dispositivo informático, de pensar o la habilidad de actuar de manera inteligente.

En tal sentido podemos tener varias perspectivas; la que se enfoca en aproximarse a la noción humana de inteligencia, donde las máquinas pueden pensar y razonar como los seres humanos o la se centra más en el resultado que en el proceso, definiendo la inteligencia artificial como la capacidad de actuar y emular el resultado de una acción que sería estrictamente racional. Actualmente la inteligencia artificial es ampliamente utilizada, desde aplicaciones cotidianas hasta sistemas avanzados en ámbitos especializados, como lo son la industria, transporte, medicina, asistencia personal, etc. Algo a mencionar es que la inteligencia artificial comprende una gran cantidad de metodologías, técnicas y estrategias que le permitirán realizar una gran cantidad de actividades. Las redes neuronales son uno de esos subconjuntos metodológicos.

3.2 Red Neuronal Artificial

Las redes neuronales artificiales o *Artificial Neural Network* (ANN), representan una de las áreas más prominentes de la inteligencia artificial. Estas redes están formadas

por elementos (Neuronas Artificiales) que procesan información y cuyas interacciones locales impactan en el comportamiento global del sistema. La habilidad del cerebro humano para pensar, recordar y resolver problemas ha servido de inspiración para intentar replicar su funcionamiento mediante sistemas informáticos. Estas redes neuronales intentan imitar el comportamiento humano, especialmente en lo referente al aprendizaje a través de la experiencia y la derivación de conocimiento general a partir de datos. Replican, de manera sintetizada, la estructura neuronal del cerebro mediante algoritmos y modelado en estructuras de procesamiento. A pesar de no encontrar una única definición de red neuronal mucho autores consultados, coinciden que estas se asemejan o están inspiradas en redes neuronales biológicas. A continuación, se presentan algunas de estas definiciones:

”Una red neuronal es un modelo computacional inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. Consiste en un conjunto de unidades interconectadas, llamadas neuronas artificiales, que trabajan en conjunto para procesar información.”[Hassoun 1995]

”Las redes neuronales artificiales son sistemas que se construyen deliberadamente para hacer uso de algunos principios organizativos que se asemejan a los del cerebro humano. Representan la nueva generación de sistemas de procesamiento de información.”[Ching-Teng e Lee 1999]

”Una red neuronal artificial es un sistema de procesamiento de información que tiene ciertas características de rendimiento en común con las redes neuronales biológicas.”[Fausett 2006]

La topología de una ANN está definida por la disposición y organización de las neuronas en dicha red. En una red puede variar, el número de capas, la cantidad de neuronas en cada capa y el tipo de conexiones entre las neuronas. De manera general, la arquitectura de una ANN multicapa puede constar de tres tipos de capas, capa de entrada, capas ocultas y capa de salida.

Figura 5: Ejemplo de red neuronal multicapa.[¿Qué es una red neuronal? - AWS 2023]

3.2.1 Capa de entrada

La capa de entrada es quien recibe la información proveniente del mundo exterior a la red neuronal artificial. Los nodos de esta capa reciben, procesan, analizan o clasifican los datos iniciales antes de enviarlos a las capas ocultas.

3.2.2 Capas ocultas

Las capas ocultas reciben datos de la capa de entrada o de otras capas ocultas. Las redes neuronales artificiales pueden tener numerosas capas ocultas. Cada capa oculta toma la salida de la capa anterior, la procesa aún más y la transmite a la siguiente capa. Este proceso se repite secuencialmente a través de todas las capas ocultas, lo que permite un procesamiento cada vez más complejo y refinado de la información.

3.2.3 Capa de salida

La capa de salida proporciona el resultado final de todo el procesamiento de datos realizado por la red neuronal. El número de nodos en esta capa depende del tipo de problema a resolver. Por ejemplo, en problemas de clasificación multiclase, la capa de salida puede estar compuesta por varios nodos, cada uno representando una clase diferente.

La diversidad de tipos y aplicaciones específicas de las redes neuronales ha crecido significativamente, desde sus inicios, resultando en una amplia variedad de arquitecturas. Cada tipo de arquitectura diseñada para desempeñarse óptimamente en tareas particulares, como ejemplo, las redes neuronales recurrentes se utilizan comúnmente en el reconocimiento de voz y el procesamiento del lenguaje. En contraste, las redes neuronales convolucionales son más eficaces para tareas de clasificación y visión computacional.

3.3 Red convolucional

Las redes convolucionales, o *Convolutional Neural Networks* (CNN), son un tipo de arquitectura de red neuronal diseñada específicamente para procesar datos con una estructura de cuadrícula, como imágenes. Estas redes son especialmente efectivas en tareas de visión computacional, clasificación de imágenes, la detección de objetos o el reconocimiento facial, "las CNN tienen sus orígenes en el neocognitrón propuesto por Fukushima, cuya idea se basaba en la biología del reconocimiento de la corteza visual primaria del ser humano investigada por Hubel y Wiesel"[Badillo et al. 2021], lo que las hace muy efectivas para tareas de visión computacional. El nombre de esta red proviene de su funcionamiento y su estructura, ya que las CNN se componen de capas organizadas en, convolucionales y de submuestreo (*polling*). Estas características arquitectónicas permiten a las CNN manejar eficientemente tareas complejas de visión computacional. Algunas particularidades de estas redes son las siguientes.

3.3.1 Convolución

En vez de conectar cada neurona de una capa a todas las neuronas de la siguiente (como en las redes neuronales tradicionales), las CNN utilizan operaciones de convolución. Esto implica aplicar filtros que recorren la imagen y extraen características locales, como bordes, texturas y patrones.

3.3.2 Capas de Polling

Después de las capas de convolución, las CNN suelen incluir capas de *polling* (submuestreo) que reducen la dimensionalidad de las características extraídas, manteniendo la información más relevante. Esto ayuda a disminuir el tiempo de cálculo y a prevenir el *overfit* (sobreajuste).

3.3.3 Capas Fully Connected

Al final de la red, las características extraídas se aplanan y se pasan a través de capas completamente conectadas, donde se realizan las decisiones finales, como la clasificación de la imagen.

3.3.4 Entrenamiento

Las CNN se entrenan utilizando un conjunto de datos etiquetados, donde se ajustan los pesos de los filtros mediante un proceso de retropropagación y optimización, como el algoritmo de descenso de gradiente.

En las redes convolucionales también es posible distinguir varias arquitecturas, pero las características mencionadas anteriormente son comunes a todas.

Figura 6: Arquitectura genérica de una CNN. [Kumar 2022]

En resumen, el funcionamiento de las CNN se basa en la aplicación de filtros convolucionales y capas de agrupación a los datos de entrada para identificar aspectos particulares en una imagen. Las capas convolucionales, se encargan de extraer características simples como bordes y colores. A medida que se progresa a través de las capas de la red, se detectan rasgos más complejos, como formas o figuras, hasta lograr identificar y clasificar objetos particulares presentes en una imagen. Las CNN son particularmente efectivas porque pueden aprender automáticamente características jerárquicas de los datos, comenzando con atributos simples en las capas iniciales y progresando hacia características más complejas en las capas más profundas. Esta capacidad de extraer características de manera jerárquica las hace extremadamente poderosas para tareas de visión computacional. Aunque, además de visión computacional, las redes convolucionales también se utilizan en el procesamiento de audio, el análisis de texto y otras áreas donde los datos tienen una estructura espacial o temporal.

3.4 Detección de caídas

La prevención y detección de caídas son disciplinas en las que se está trabajando hace algún tiempo, pone el foco principalmente en los adultos mayores, ya que esta población es la más vulnerable y propensa a sufrir accidentes de este tipo. En la prevención se incluyen promoción de un estilo de vida saludable, ejercicios para mejorar el equilibrio, controlar la visión, ergonomía en el mobiliario, educación y ejercicios de postura, detección de objetos o arquitectura que puedan provocar accidentes y atención a las patologías médicas, también se visibiliza la problemática a los demás actores sociales.

Sin embargo y a pesar que se trabaja de manera constante en la prevención de caídas en los adultos mayores, estas son una problemática importante y, como se expone en secciones anteriores, un gran porcentaje de los adultos mayores sufren estos accidentes, además muchos de ellos se encuentran solos en su domicilio al momento de sufrirlos. La

problemática existe, a pesar de la prevención, los adultos mayores sufren caídas, entonces, es importante detectarlas en el momento que sucede, si el accidente se da en presencia de otras personas, quien sufre el accidente es auxiliado por las personas presentes o se solicita atención médica inmediata. Pero si al accidente sucede cuando el adulto mayor está solo, debería contar con algún sistema de detección de caídas. En este trabajo se propone una alternativa de detección de caídas basado en *deep learning*.

4 METODOLOGÍA

El proyecto desarrollado en este trabajo, cuyo objetivo principal es detectar caídas de personas. Concretamente nuestro caso de estudio son los adultos mayores, que sufren accidentes de caídas en su hogar, se fundamenta en el análisis de imágenes RGB mediante una red neuronal convolucional.

Las imágenes analizadas corresponden a cámaras instaladas sobre la pared de habitaciones, por lo tanto es imprescindible el correcto funcionamiento y ubicación de las cámaras de manera que cubran todo el espacio a ser monitorizado. Es importante destacar que esta metodología sufre el problema de obturación u obstrucción de mobiliario o estructuras por delante de las personas objetivo. En tal caso es significativo contar con cámaras que cubran la totalidad de los espacios para evitar puntos ciegos y esa forma también evita que una caída no sea detectada.

Las cámaras a utilizar no es imprescindible que sean de alta calidad de imagen, sino que pueden ser cámaras de vigilancia o de seguridad actuales, las imágenes proporcionadas por este tipo de dispositivo ya es factible de ser analizadas.

Entonces, para detectar una caída se debe obtener una imagen de la persona monitorizada, por lo tanto si en la imagen a ser procesada, la persona objetivo no pudiera verse claramente por estar detrás de algún mobiliario o estructura, no sería posible concluir si la persona está caída o no, solamente mediante la red neuronal. Soluciones que utilicen conceptos robóticos pueden ayudar en ese aspecto.

En las secciones siguientes se desarrolla la metodología utilizada para el proyecto realizado.

4.1 Plataforma

El desarrollo y entrenamiento de la red neuronal fue realizado en Google Colaboratory (Colab), esta es una plataforma gratuita o paga ofrecida por Google. Presenta un entorno de Jupyter Notebook alojado en la nube y optimizado para lenguaje Python que permite escribir y ejecutar código, también es posible visualizar los resultados de las ejecuciones directamente en el navegador, sin necesidad de configuraciones o instalación de software.

en la computadora local.

4.2 Lenguaje

De manera predeterminada, los notebooks de Colab se ejecutan en Python 3.10.12, aunque es posible actualizar a una versión más reciente de Python, para este proyecto se utilizó la versión por defecto, Python 3.10.12.

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y multipropósito, ampliamente utilizado y cuyo código fuente está disponible bajo la licencia pública GNU (*General Public License*). Creado por Guido van Rossum a principios de los años 90, su nombre se inspira en el grupo de cómicos ingleses “Monty Python”. En los últimos años, su uso ha crecido considerablemente, convirtiéndose en uno de los lenguajes más populares a nivel mundial, especialmente para desarrollo de proyectos en IA.

Se destaca, especialmente, en el ámbito de la ciencia de datos debido a su amplia variedad de bibliotecas complementarias elaboradas por una extensa comunidad de desarrolladores. Aunque, como lenguaje interpretado presenta cierto *overhead* de ejecución, también permite ahorrar tiempo durante el desarrollo ya que no es necesario compilar.

Por otro lado, Python tiene una buena curva de aprendizaje y su simplicidad nos permite ser productivos en corto tiempo. Como lenguaje de alto nivel, incluye estructuras de datos implícitas como listas, diccionarios, conjuntos y tuplas, que facilitan la realización de tareas complejas en pocas líneas de código y de manera legible.

Figura 7: Logo Python [python.org 2024]

4.3 Bibliotecas

Una biblioteca es colección de códigos pre-escritos, estas se pueden importar a un *script* para simplificar y acortar su desarrollo. Las bibliotecas pueden contener funciones, clases, variables e incluso conjuntos de datos, sus propósitos son diversos, como el análisis de datos o desarrollo web. En las secciones siguientes se enumera bibliotecas utilizadas en el proyecto.

4.3.1 Tensorflow

TensorFlow es una biblioteca de software de código abierto para el aprendizaje automático desarrollada Google, concretamente por el equipo de Google Brain, la versión 1.0 fue lanzada en febrero de 2017. Es ampliamente utilizada para una diversidad de tareas de aprendizaje automático, incluidas redes neuronales y deep learning, permite crear modelos de redes neuronales, posteriormente entrenarlos y ejecutarlos para una diversidad de aplicaciones como reconocimiento de imágenes, análisis de seguimiento, depuración y validación de datos, detección de texto y audio, etc. La versión utilizada en este proyecto es la 2.15, versión que viene por defecto en Google Colab.

Figura 8: Logo Tensorflow [tensorflow.org 2024]

4.3.2 Keras

Keras es una api desarrollada en 2015 por Francois Chollet de Google AI Developer/Researcher, esta escrita en Python y es de código abierto. Keras trabaja a alto nivel lo que facilita la tarea de crear y entrenar redes neuronales, para funcionar necesita un backend, es decir, un motor que se encargue de realizar las operaciones de bajo nivel, resoluciones simbólicas matemáticas, construir la topología gráfica de la red, ejecutar los optimizadores y, en general, realizar todas las operaciones básicas de la red neuronal. Los backends sobre los que puede trabajar son TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit o Theano. La version de Tensorflow de colab (2.15) también incluye Keras 2.15, por tanto en este proyecto se utilizó Tensorflow como backend, de manera que el framework quedó conformado por Tensorflow/Keras.

Figura 9: Logo Keras [keras.io 2022]

4.3.3 Scikit-Learn

Scikit-learn es una biblioteca de Python reconocida y extensamente empleada en el ámbito de machine learning. Se caracteriza por ofrecer una gama extensa de algoritmos de clasificación, regresión y clustering listos para usar, optimizados para un análisis predictivo eficiente.

El proyecto Scikit-learn fue iniciado en 2007 por David Cournapeau durante un Google Summer of Code, posteriormente desarrollada con el apoyo de una extensa comunidad de código abierto y ha crecido considerablemente con las aportaciones de numerosos colaboradores desde su inicio, el primer lanzamiento público fue el 1 de febrero de 2010 y desde entonces, la biblioteca ha visto múltiples lanzamientos.

Es una herramienta accesible tanto para principiantes como para usuarios avanzados, con una amplia documentación y ejemplos prácticos que ayudan a entender y comparar diferentes métodos estadísticos. Es de código abierto bajo la licencia BSD y está disponible gratuitamente. La versión utilizada en este proyecto es la que incluye por defecto Google Colab, 1.3.2

Figura 10: Logo Scikit-Learn [learn.org 2023]

4.3.4 Matplotlib

Matplotlib es una biblioteca de código abierto para la visualización de datos, generalmente en forma de gráficos y diagramas, fue desarrollada inicialmente por el neurobiólogo John Hunter en 2002. De esta biblioteca se utilizó específicamente Pyplot, que es una API de Matplotlib. Esta interfaz proporciona un conjunto de funciones para facilitar la creación de gráficos. Esta colección de funciones permite generar figuras, definir áreas de trazado, añadir líneas y colocar etiquetas. Se utilizó la versión 3.7.1 de Matplotlib en el proyecto.

Figura 11: Logo Matplotlib [matplotlib.org 2024]

4.4 Dataset

Para lograr un aprendizaje y rendimiento óptimos en redes neuronales, es esencial utilizar un conjunto de datos (dataset) para su entrenamiento. La selección de un dataset adecuado es fundamental para el desempeño final de la red neuronal, ya que la imágenes

proveniente de él serán ejemplos utilizados por la red para su aprendizaje. Es muy importante emplear un dataset con suficientes muestras que sean representativas y pertinentes a la tarea a realizar, en este caso, que las imágenes incluyan personas caídas y no caídas.

El dataset empleado en este proyecto fue creado por JC Eraso, E. Muñoz, M. Muñoz y J Pinto, publicado en la plataforma de datos de investigación de Mendeley [Eraso et al. 2022] en 2022. Fue creado con el objetivo de reconocer caídas humanas, destacándose por haber sido generado en un entorno doméstico no controlado. Sus características distintivas incluyen oclusiones, cambios en la iluminación (natural, artificial y nocturna), variedad en la vestimenta de los participantes, movimiento en el fondo, diferentes texturas en el suelo y la habitación, diversidad en los ángulos de caída, variadas distancias de la cámara a la caída, y participantes de diferentes edades, pesos, alturas e incluso pierna dominante distinta. Este dataset, también, contiene etiquetas de segmentación en cada una de sus imágenes, facilitando la implementación de trabajo con YOLO. Estas condiciones contribuyeron significativamente al avance real de este proyecto.

El dataset está compuesto por 19995 imágenes que fueron obtenidas por una cámara de vídeo RGB, en una resolución de 720×480 , el formato de los archivos de imagen es PNG. El proceso de captura de imágenes fue realizado en una habitación, con la participación de cinco personas, hombres y mujeres de diferentes complejión y variedad de vestimenta. Se registraron cinco tipos de caídas (*fall backwards*, *fall forward*, *fall left*, *fall right* y *fall sitting*) estas se etiquetaron como "fall", también se registraron cinco tipos de actividades de la vida diaria (ADL), *hop*, *kneel*, *pick up object*, *sit down* y *walk* (saltar, arrodillarse, recoger un objeto, sentarse, caminar), estas imágenes se etiquetaron como "nofall". De esta manera las imágenes obtenidas abarcaron caídas hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha y caídas desde una posición sentada y las ADL. Resumiendo, el dataset utilizado está integrado de 19995 imágenes RGB de 720×480 píxeles, en formato PNG, etiquetadas con dos clases, "fall" y "nofall" y distribuidos de acuerdo a la información de la siguiente tabla.

Distribución del dataset	
Fall	6388 imágenes
No Fall	13607 imágenes

Tabla 1: Distribución del dataset

En la figura 12 se puede apreciar ejemplos de imágenes parte del dataset.

4.5 División del dataset

Antes de cargar el dataset en la red, se reservó el 10% de las imágenes de ambas clases para crear un conjunto de prueba. Posteriormente, al comienzo del proceso de carga del dataset restante, este se divide en dos grupos, uno de entrenamiento y otro de validación.

Figura 12: Ejemplo de imágenes que integran el dataset [Eraso et al. 2022]

Esta división es sumamente importante y estratégica en aprendizaje del modelo, permite garantizar la eficacia del entrenamiento verificando contra el set de validación. Posibilita entrenar el modelo con un conjunto y evaluar su desempeño con otro, asegurando así que se valide con imágenes que no fueron expuestas previamente al algoritmo. Aunque esto implica no utilizar la totalidad de las imágenes del dataset para el entrenamiento, es esencial para comprobar la efectividad real del modelo.

Se utilizó la función *train_test_split*, para realizar la división de datos en conjuntos de entrenamiento y validación. Esta función se utiliza para segmentar los datos en conjuntos, proporciona una distribución aleatoria que evita sesgos en el entrenamiento y permite una evaluación fiable del desempeño del modelo. Además, ofrece opciones para separar los datos, preservando la proporción de categorías en los conjuntos divididos, y permite definir un tamaño específico para el conjunto de validación, asegurando que ambos conjuntos sean representativos del conjunto de datos original.

El parámetro *test_size* acepta un valor entre 0 y 1, permite definir el porcentaje de datos que se reservará para la validación. Se sugiere valores como 0.2 o 0.33 que representan 20% y 33% del dataset para validación. Para este proyecto, el valor aplicado fue de 0.2, es decir, un segmento de 80% de los datos para entrenamiento y otro segmento con 20% de los datos para validación.

test_size=0.2

4.6 Preprocesamiento de imágenes

El proyecto se basa en la implementación de un modelo de red neuronal convolucional que clasifica las imágenes recibidas de un dataset. Las imágenes previamente pasan por un preprocesamiento para luego ser gestionadas por la red neuronal. En la biblioteca de Keras están incorporadas muchas clases para el preprocesamiento de datos, *ImageDataGenerator* es una de esas clases y es parte del ecosistema de TensorFlow. Es muy útil para el preprocesamiento de imágenes y realizar data augmentation.

4.6.1 Reescale

El dataset contiene imágenes obtenidas mediante una cámara de vídeo convencional RGB, estas imágenes pasan por un proceso de reescalado mediante el parámetro *reescale*, este parámetro normaliza los valores de los píxeles de la imagen a un rango entre 0 y 1. En las imágenes, los valores de los píxeles habitualmente están entre 0 y 255. Al dividir estos valores por 255, se obtiene una representación normalizada que facilitará el entrenamiento de la red neuronal. Las redes neuronales son más eficientemente con datos en un rango más pequeño y consistente.

4.6.2 Data augmentation

Como mencione en las sección dataset, las imágenes fueron capturadas mediante una cámara de vídeo, muchas de esta imágenes son similares, estas imágenes representan secuencias de movimiento de las personas, es decir, las imágenes fueron obtenidas, seguramente, extrayendo varias capturas por segundo de la grabación obtenida, logrando una secuencia de imágenes que son parte de los movimientos de la persona participante, por esta razón muchas de estas imágenes son similares entre sí, casi idénticas. Por lo tanto al momento de entrenar la red, significaran datos de escasa variación y calidad que no permitirán entrenar correctamente la red o inducirán al overfitting. Para reducir este problema, las imágenes fueron sometidas a un proceso de data augmentation, que consiste en aplicar transformaciones simples a las imágenes para crear nuevas muestras; al finalizar, además de las imágenes originales habrá otras, resultado de las variaciones a las que fueros sometidas en el data augmentation.

Data augmentation o aumento de datos es una técnica utilizada para generar un nuevo conjunto de imágenes mediante la aplicación de metodologías de procesamiento de las imágenes existentes en el dataset. Esta técnica es particularmente útil para aumentar el tamaño y calidad del dataset. No obstante, el data augmentation también se utiliza con grandes conjuntos de datos como una técnica de regularización para construir un modelo más generalizado y robusto. Las redes neuronales son mas efectivas, mejoran y logran generalizar cuando tienen mas datos con los que entrenar, de hecho, requieren una cantidad significativa de datos para alcanzar un rendimiento notable.

Según [Shorten e Khoshgoftaar 2019] ”el enfoque de data augmentation se centran en la raíz del problema, el conjunto de datos de entrenamiento”, siguiendo esa línea, en este proyecto se aplicó data augmentation solo al conjunto de entrenamiento mientras se mantuvo el conjunto de validación sin cambios, esta estrategia permite que las evaluaciones reflejen cómo el modelo podría comportarse en condiciones reales. El modelo aprende de diversas variaciones en los datos de entrenamiento, mejorando la generalización sin afectar la integridad del proceso de evaluación. Además, limitar el data augmentation a los datos de entrenamiento optimiza los recursos computacionales.

4.6.2.1 Rotación

La rotación de imágenes es una técnica que permite girar una imagen en ciertos grados, ya sea en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Podemos definir el ángulo en grados utilizando el parámetro *rotation_range*, el cual especifica el rango de valores para la rotación. Por ejemplo, al configurar un rango de rotación aleatoria de 45 grados, las imágenes se girarán aleatoriamente entre -45 y 45 grados. Entrenar la red con las imágenes procesadas por este método, ayuda a manejar imágenes que puedan estar ligeramente inclinadas en comparación con las imágenes del dataset. En resumen, la rotación de imágenes mediante el uso de *rotation_range* permite generar otras variaciones de las imágenes del dataset, mejorando así la capacidad de la red para generalizar y manejar datos con mayor precisión.

En este proyecto se utilizó *rotation_range* = 40

Figura 13: Ejemplo de rotation range

4.6.2.2 Desplazamiento horizontal y vertical

Es importante tener en cuenta que en la vida real, un objeto de interés no siempre estará centrado en la imagen, por lo tanto, para que un modelo neuronal pueda manejar esas situaciones, es favorable poder desplazar las imágenes vertical u horizontalmente. El desplazamiento de píxeles en una imagen se puede realizar horizontal o vertical, manteniendo las dimensiones originales de la imagen. El parámetro *width_shift_range* permite definir el rango de valores en píxeles o en relación a la imagen para el desplazamiento horizontal. De manera similar, el parámetro *height_shift_range* permite ajustar el desplazamiento vertical, moviendo la imagen hacia arriba o hacia abajo de manera aleatoria. Estos parámetros permiten especificar los rangos máximos para los desplazamientos tanto vertical como horizontal. Por ejemplo, al configurar *height_shift_range* en 200, la imagen se desplazará aleatoriamente hasta 200 píxeles hacia arriba o hacia abajo. También se puede configurar estos parámetros como números flotantes. Un valor 0.20 significa que la imagen se desplazará hasta un 20% vertical u horizontalmente. En resumen, la capacidad de desplazar imágenes en diferentes direcciones y por diversos rangos es de suma importancia para crear modelos que sean capaces de poder manejar variaciones en la posición de los objetos de interés dentro de las imágenes.

En este proyecto se utilizó *width_shift_range* = 0.2 y *height_shift_range* = 0.2

Figura 14: Ejemplo desplazamiento horizontal

Figura 15: Ejemplo desplazamiento vertical

4.6.2.3 *Shearing*

El shearing altera la imagen a lo largo de los ejes x e y, modificando su perspectiva para simular un ángulo de visualización distinto. A diferencia de la rotación, que gira la imagen alrededor de un punto central, el shearing estira la imagen a lo largo de un eje específico, creando una distorsión que imita un cambio en el ángulo de percepción. El parámetro *shear_range* permite ajustar el ángulo de inclinación en grados, facilitando la creación de variaciones en las imágenes, que reflejan cómo se percibirían desde diferentes perspectivas. Este proceso simula la variabilidad en los ángulos de observación, lo que ayuda a mejorar la capacidad del modelo para interpretar todo tipo de imágenes. La capacidad del modelo para generalizar a diferentes ángulos visuales se fortalece mediante la implementación de esta técnica.

En este proyecto se utilizó *shear_range*=0.2, ver ejemplo en figura 16

4.6.2.4 *Zoom*

El zoom se aplica para ampliar o reducir aleatoriamente una imagen del dataset dentro de un rango especificado. Es posible ajustar tanto el acercamiento como el alejamiento de la imagen. Un valor menor al 100% provocará un acercamiento de la imagen, mientras que un valor superior al 100% provocará un alejamiento. En el mundo real hay imágenes en las que un objetivo está más cerca o más lejos, el zoom en imágenes puede simular estos escenarios al ajustar el tamaño visual del objeto. El parámetro *zoom_range* permite configurar las imágenes para emular los escenarios mencionados.

Por ejemplo, un valor de 0.3 para *zoom_range* implica un rango de [0.70, 1.30], donde el zoom varía entre el 70% (acercamiento) y el 130% (alejamiento). Este proceso puede

Figura 16: Ejemplo de Shearing

implicar la incorporación de nuevos píxeles alrededor de la imagen o la interpolación de los valores existentes. La cantidad de zoom se aplica aleatoriamente en cada dimensión, alto y ancho.

En este proyecto se utilizó $zoom_range=0.2$

Figura 17: Ejemplo de zoom

4.6.2.5 Flipping

La inversión de imágenes (flipping) es una técnica básica de data augmentation que genera variaciones de una imagen al voltearla. Existen dos tipos de flipping, flip Horizontal: invierte una imagen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y flip Vertical: invierte una imagen de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. La inversión

de imágenes significa revertir las filas o columnas de píxeles, dependiendo de si se trata de una inversión vertical u horizontal. Esta técnica se especifica mediante un argumento booleano en *horizontal_flip* o *vertical_flip*, esto aplica un flip aleatorio en la que una imagen se invierte horizontal o verticalmente con una probabilidad dada. Por ejemplo, en un dataset de imágenes se aplica *horizontal_flip=True*, es flip aleatorio con una probabilidad del 50%, cada imagen tendrá un 50% de posibilidades de ser invertida horizontal, resultando en una imagen de espejo de la original. Esta técnica no afecta la calidad de la imagen y ayuda a mejorar el rendimiento de las redes neuronales al proporcionar datos más diversos para entrenar, de esta manera el modelo puede generalizar.

En este proyecto se utilizó *horizontal_flip=True*

Figura 18: Ejemplo de *flipping*

4.6.2.6 *Fill*

Cuando se implementa algunas de las técnicas de data augmentation descritas anteriormente, en muchos casos, quedan áreas vacías en la imagen que pueden necesitar ser rellenadas con píxeles. La técnica *Fill*, se utiliza para esos casos, y se puede rellenar los puntos necesarios con uno de estos modos “*constant*”, “*nearest*”, “*reflect*” o “*wrap*”.

En este proyecto, se utiliza el modo “*nearest*”, en el cual los valores de los píxeles más cercanos son reemplazados por nuevos píxeles generados mediante las transformaciones aplicadas. En el ejemplo de la Figura 19 se puede ver como al desplazar la imagen hacia arriba los píxeles de abajo son rellenados utilizando píxeles cercanos.

`fill_mode='nearest'`

Figura 19: Ejemplo de fill

4.6.3 Redimensionamiento

Una vez finalizados todos los procesos de data augmentation se procede la carga de datos, pero no es recomendable cargar datos de imágenes sin estandarizar el tamaño antes. En el caso del dataset utilizado, se redimensionaron las imágenes, minimizando y estandarizando el tamaño. Esto es un proceso habitual para entrenar redes neuronales y es muy beneficioso para lograr buenos resultados. Estandarizar las imágenes permite que la red las procese correctamente y redimensionar, reduciendo la imagen, permitirá disminuir el costo computacional, acortar los tiempos de entrenamiento y disminuir el uso de la memoria. Para realizar este proceso se utilizó el parámetro *target_size* y las imágenes fueron redimensionada a 150 x 100, se optó por este tamaño para conservar la relación de aspecto original de las imágenes y evitar distorsiones innecesarias que podrían afectar el rendimiento de la red.

target_size=(150, 100)

4.7 Batch size

Batch size o tamaño del lote es un hiperparámetro sumamente importante en el entrenamiento de redes neuronales, influye en la velocidad, la precisión y la generalización del modelo. Este hiperparámetro refiere al número de imágenes que se procesan por vez, a través de la red. Después del procesamiento de cada lote se actualizan los parámetros del modelo, es decir, cada vez que el modelo haga una actualización de sus parámetros, habrá procesado 32 imágenes, por lo tanto, el tamaño del lote afecta directamente la frecuencia de actualización de los parámetros del modelo. Un tamaño de lote grande implica más datos por actualización, aumentando los requisitos de memoria y procesador, mientras que un tamaño de lote menor significan menos imágenes en cada actualización. En este proyecto se estableció 32 como tamaño de lote, lo que significa que el modelo procesará 32 imágenes a la vez antes de hacer una actualización.

`batch_size=32`

4.8 Balanceo de clases

Según los autores de [Luque et al. 2019] *”el concepto de desequilibrio de clases es relativamente claro: surge cuando el conjunto de datos tiene un número diferente de elementos en las clases”*, este inconveniente se presenta de manera frecuente y es común encontrar que las proporciones de probabilidades previas entre clases están significativamente sesgadas, esto se conoce como el problema de desequilibrio o desbalanceo. Se dice que un dataset de dos clases está desbalanceado cuando una de las clases (la minoritaria) está considerablemente subrepresentada con respecto a la otra clase (la mayoritaria).

Las clases desbalanceadas en un dataset pueden provocar problemas significativos en el rendimiento de modelos de clasificación, por ejemplo el sesgo en las métricas de rendimiento, ya que métricas comunes como la precisión pueden ser engañosas, en un dataset muy desbalanceado, un modelo puede lograr una alta precisión prediciendo la clase mayoritaria, ignorando casi por completo la clase minoritaria.

Además, los clasificadores pueden tener dificultades para identificar correctamente las instancias de la clase minoritaria, lo que resulta en una baja sensibilidad y, en algunos casos, una alta tasa de falsos negativos o positivos. Esto se traduce en un overfit a la clase mayoritaria, donde los modelos aprenden a predecir predominantemente esta clase, lo que lleva a un rendimiento deficiente en la clase minoritaria. Este problema es especialmente crítico en aplicaciones donde la clase minoritaria es de mayor interés, como lo es en este proyecto.

Otro problema es la dificultad en la generalización, ya que los modelos entrenados en conjuntos de datos desbalanceados pueden no generalizar bien a nuevos datos, especialmente si estos tienen una distribución de clases diferente. Esto también afecta la optimización de parámetros, ya que la selección de hiperparámetros y la optimización del modelo pueden verse comprometidas, dado que los algoritmos de aprendizaje pueden no converger adecuadamente debido a la falta de representatividad de la clase minoritaria.

El desempeño desigual en diferentes clases es otro desafío, donde la clase mayoritaria puede tener un rendimiento aceptable, mientras que la clase minoritaria presenta un rendimiento muy pobre. Finalmente, la interpretación de los resultados podría ser complicada, ya que las métricas de rendimiento pueden no reflejar la verdadera eficacia del modelo en la clasificación de todas las clases. En resumen, el desbalance de clases puede llevar a una evaluación inexacta del rendimiento del modelo.

En un dataset binario, si las clases están balanceadas, sería 50% del dataset para cada clase; en el caso del dataset utilizado, el desbalanceo es en las proporciones indicadas en la tabla 2.

Proporciones del dataset	
Fall (class 0)	32%
No Fall (class 1)	68%

Tabla 2: Proporciones del dataset

Para abordar esta problemática se utilizó la función `compute_class_weight` que está diseñada para calcular los pesos de las clases, esta función es utilizada para afrontar el desequilibrio en la distribución de clases en problemas de clasificación. Al proporcionar pesos a las clases, de acuerdo a su proporción en el dataset, se puede aumentar la importancia de la clase menos representada durante el entrenamiento del modelo. Además se uso el parámetro `class_weight` en 'balance' para lograr que el clasificador sea consciente de cómo tratar las diferentes clases en la función de costo, asignando mayores pesos a ciertas clases y pesos más bajos a otras, lo que permite un tratamiento equitativo de todas las clases independientemente de su frecuencia en el conjunto de datos.

`compute_class_weight` utiliza la siguiente ecuación para el calculo de las clases.

$$\text{Peso de la clase } x = \frac{\text{Numero total de imagenes}}{\text{Numero de clases} + \text{Numero de imagenes de la clase } x}$$

[Becerra 2021]

Los pesos calculado resultaron de acuerdo a la información de la tabla 3.

Pesos calculados	
Fall (class 0)	1.565
No Fall (class 1)	0.735

Tabla 3: Pesos calculados

Durante el entrenamiento, al pasar los pesos calculados a la función `fit` del modelo mediante el parámetro `class_weight`, Keras ajusta la función de pérdida para ponderar más las clases minoritarias y menos las mayoritarias. Esto implica que la clase minoritaria tendrá un mayor impacto en el cálculo de la pérdida y en la actualización de los pesos del modelo, mientras que la clase mayoritaria tendrá un menor impacto. En cada iteración, la función de pérdida calcula el error para todas las muestras del `batch` y, con el uso de `class_weight`, la pérdida de cada muestra se multiplica por el peso de su clase. Como resultado, se incrementa la penalización por errores en las clases menos representadas y se reduce la penalización por errores en las clases más representadas. Al aumentar la penalización por errores en las clases menos representadas, se evita que el modelo se incline demasiado hacia las clases mayoritarias, lo que mejora su capacidad para aprender las

características de las clases minoritarias. De esta manera, se reduce el sesgo del modelo y se mejora su rendimiento en la predicción de ambas las clases.

Figura 20: Etapas de preparación de datos

4.9 Red Neuronal convolucional

En secciones anteriores, fue descrito detalladamente el proceso que precede al desarrollo de la red neuronal convolucional. Los pasos descritos son, preprocesamiento de imágenes iniciales (rescale, data augmentation, redimensionamiento), definir el tamaño del lote (*batch size*), organizar los set de entrenamiento y validación, y balanceo de clases. La figura 20 ejemplifica el orden de las etapas.

Las etapas descritas son esenciales como preparación de los datos para la efectiva implementación del modelo de CNN.

La arquitectura de red implementada en este proyecto es una CNN, como se menciona en la sección 3.3 (red neuronal convolucional), estas redes son muy eficientes en tareas de visión computacional. El diseño de esta arquitectura, en particular, es de modelo clásico similar al presentado en el documento "Review of deep learning"[Alzubaidi et al. 2021].

Luego del preprocesamiento de las imágenes estas serán cargadas a la red, el input de esta CNN recibe imágenes en dimensiones 150 x 100 píxeles, alto y ancho de las imágenes, y 3 canales de color (RGB), la dimensión de las imágenes fue previamente estandarizada mediante el parámetro `target_size`.

Estos datos son indicado mediante el parámetro `input_shape=(150, 100, 3)`.

Las imágenes pasarán a través de múltiples capas en CNN, donde cada capa aplicará diferentes filtros y transformaciones. Este proceso extraerá características específicas y relevantes de las imágenes, como bordes, texturas y formas. A medida que las imágenes avanzan por las capas, la CNN aprenderá a identificar patrones y detalles cada vez más complejos. Finalmente, en la capa de salida (output), la CNN asignará una clase a cada imagen, determinando a qué categoría o etiqueta pertenece. En la figura 21 es posible distinguir el recorrido de la imagen a través de la CNN.

Figura 21: Imagen a través de la CNN

La CNN implementada está estructurada para la clasificación binaria de imágenes (fall, nofall), se compone de seis capas convolutivas que alternan con tres capas de pooling para reducir dimensiones y aumentar la abstracción de características, seguidas por una capa Flatten que prepara los datos para el procesamiento en la capa Dense, tiene una capa Dropout para evitar el overfitting y la capa de salida proporciona la capacidad de clasificación binaria. Figura 22

Inicialmente se define el modelo, que este caso es secuencial, un modelo secuencial es una pila lineal de capas donde cada capa tiene exactamente una entrada y una salida, osea se implementaron capas una seguida por otra de manera secuencial. Este tipo de modelo es el que va a ser usado para la clasificación de imágenes.

Más detalladamente, las capas convolucionales fueron desarrolladas de la siguiente manera. Las primeras dos capas se componen de 16 filtros también llamados núcleos, la tercera y la cuarta capa de 32 filtros, y finalmente la quinta y sexta capa se componen de 64 filtros; en todas las capas el tamaño del kernel es de 3 x 3, los strides son de (1, 1) lo implica que el kernel se desplace en pasos de 1 píxel, todas las capas convolucionales incluyen padding same para asegurar que las dimensiones espaciales de la entrada se preserven en la salida.

Las capas pooling fueron integradas cada dos capas convolucionales, concretamente *MaxPooling2D* con tamaño de pool de 2x2, este tamaño indica el alto y ancho de la

ventana de donde se tomará el máximo valor, estas capas son aplicadas después de la segunda, cuarta y sexta capas convolucionales respectivamente.

Finalmente fue implementada una capa Flatten, seguidas de una capa Dense, un Dropout y otra capa Dense al final. La capa Flatten redimensiona los datos que recibe para entregarlos a las capas posteriores. Esta capa convierte los mapas de características multidimensionales en un vector 1D, en este proyecto recibe datos con dimensiones 18 X 12 X 64 y las convierte a un vector 1D de 13824 elementos.

La primer capa Dense o *full connect* con la capa anterior, lo que significa que las neuronas de esta capa están conectadas a cada neurona de su capa anterior. Esta capa está integrada por 512 neuronas con activación *ReLU (Rectified Linear Unit)* y regularización L2. Cada neurona recibe entradas de todas las neuronas de la capa anterior. Utiliza la función de activación *ReLU*, esta función es de las mas utilizadas en redes convoluciones, es muy sencilla y tiene bajo costo de procesador, a la vez es muy efectiva, es una operación no lineal que se aplica individualmente a cada entrada, convierte los valores negativos en cero y mantiene los valores positivos tal cual, esto facilita el aprendizaje de la red neuronal.

En la misma capa se aplico un método de regularización de los pesos, *kernel_regularizer L2* La regularización L2 penaliza los pesos grandes en las neuronas, esto ayuda a evitar el *overfitting*, es decir, ayuda a mantener los pesos del modelo bajo control, promoviendo un aprendizaje más efectivo y generalizable.

Luego de la capa Dense se aplica un capa Dropout, esto es una técnica de regularización en el entrenamiento de la red, es una de las herramientas mas utilizadas para reducir el *overfitting*. La técnica de Dropout funciona "desactivando" aleatoriamente un número específico de neuronas en la capa durante cada iteración del entrenamiento. En el contexto de este modelo, Dropout(0.5) implica que hay un 50% de probabilidad de que cualquier neurona en la capa anterior sea temporalmente desactivada durante esa iteración de entrenamiento.

La capa de salida tiene una sola neurona y una función de activación sigmoideal, esto se utiliza principalmente para clasificación binaria como es el caso de este proyecto (fall, noFall). Esta capa transforma las características aprendidas por las capas anteriores del modelo en una decisión final de clasificación binaria. Al producir una probabilidad como salida, la capa con activación *sigmoid* permite que el modelo haga predicciones claras y fácilmente interpretables sobre la pertenencia de las entradas a una de dos clases posibles. Este tipo de implementación es estándar y efectivo para el modelado de problemas con dos posibles resultados. En la Tabla 4 se puede ver el detalle de la estructura de la CNN

Figura 22: Arquitectura de la CNN

Layer (type)	Output Shape	Param #
conv2d_12 (Conv2D)	(None, 150, 100, 16)	448
conv2d_13 (Conv2D)	(None, 150, 100, 16)	2320
max_pooling2d_6 (MaxPooling2D)	(None, 75, 50, 16)	0
conv2d_14 (Conv2D)	(None, 75, 50, 32)	4640
conv2d_15 (Conv2D)	(None, 75, 50, 32)	9248
max_pooling2d_7 (Conv2D)	(None, 37, 25, 32)	0
conv2d_16 (Conv2D)	(None, 37, 25, 64)	18496
conv2d_17 (Conv2D)	(None, 37, 25, 64)	36928
max_pooling2d_8 (MaxPooling2D)	(None, 18, 12, 64)	0
flatten_2 (Flatten)	(None, 13824)	0
dense_4 (Dense)	(None, 512)	7078400
dropout_2 (Dropout)	(None, 512)	0
dense_5 (Dense)	(None, 1)	513
Total params: 7150993 (27.28 MB)		
Trainable params: 7150993 (27.28 MB)		
Non-trainable params: 0 (0.00 Byte)		

Tabla 4: Arquitectura detallada de la CNN

4.10 Compilación, optimización, pérdida y métricas

El proceso de compilación del modelo en Keras prepara la red para el entrenamiento, validación y pruebas posteriores. Utilizando el método `compile()`, este paso se simplifica notablemente permitiendo configurar el modelo con una sola instrucción. Durante esta fase, se definen tres parámetros esenciales: la función de pérdida, el optimizador y las métricas de evaluación que influirán directamente en cómo se entrena y evalúa el modelo.

En el `Model.compile()` se define la configuración inicial de un modelo, es donde se especifican los elementos que guiarán el entrenamiento. Se establece un algoritmo de optimización que ajustará los pesos del modelo, se selecciona la función de pérdida, y se definen las métricas que permitirán monitorear el rendimiento del modelo durante el entrenamiento y la fase de validación. La configuración correcta de estos componentes permitirán que el modelo 'aprenda' de manera efectiva y eficiente.

4.10.1 Optimizador

Hay una gran variedad de algoritmos de optimización para una red neuronal, el utilizado en la red es Adam, este es una de las variantes más utilizadas del algoritmo de descenso del gradiente, es muy eficaz en la mayoría de los problemas de deep learning, este "método está diseñado para combinar las ventajas de dos métodos recientemente populares: *AdaGrad*, que funciona bien con gradientes dispersos, y *RMSProp*"[24]. Ofrece una convergencia rápida y eficiente, y es menos sensible a la elección del hiperparámetro de tasa de aprendizaje inicial. Para este proyecto se utilizó un *Learning Rate*(0.0001),

este es el tamaño del paso en la actualización de los pesos de la red durante el entrenamiento. Este valor, que es bajo, permite que el modelo ajuste sus pesos más gradualmente, reduciendo el riesgo de sobrepasar los mínimos durante la optimización.

4.10.2 Función de Pérdida

La capa de salida de la red genera predicciones finales a través de una combinación no lineal de las imágenes recibidas y procesadas a lo largo de la red. Las imágenes son transformadas por cada capa mediante la multiplicación de entradas anteriores por los pesos aprendidos de la red y aplicando una función de activación. La predicción resultante, que en tareas de clasificación binaria como es el caso de este proyecto (fall, nofall), es un valor que estima la probabilidad de que la imagen pertenezca a una de estas dos clases. Esta predicción raramente es perfecta y es habitual que haya diferencia entre el valor real observado, la predicción de la red. Esta diferencia es cuantificada usando una función de pérdida, que mide que tan bueno es el modelo al realizar la clasificación. Al ser un proyecto que analiza un problema de clasificación binaria se utilizó *binary_crossentropy* como función de pérdida. La función mide el desempeño del modelo cuyas salidas son probabilidades entre 0 y 1 y penaliza las predicciones diferentes de las etiquetas verdaderas.

Por ejemplo si una imagen de entrada corresponde a una caída, recorre toda la red neuronal y esta predice que tiene un 80% de posibilidades de ser una caída, hay entonces una pérdida de 0.2, ya que el valor real o la etiqueta, es 1 y el resultado de la predicción es 0.8

4.11 Callbacks

”Un callback es un objeto que puede realizar acciones en varias etapas del entrenamiento”[Keras.io 2022], evaluación o predicción de un modelo, permite ejecutar ciertas acciones en puntos específicos durante estos procesos y puede ser utilizados para una variedad de propósitos, por ejemplo monitorear el rendimiento del modelo, guardar el modelo, ajustar la tasa de aprendizaje, detener el entrenamiento temprano u obtener estadísticas y estados internos. Para este proyecto se utilizaron dos callbacks, *EarlyStopping* y *ModelCheckpoint*

4.11.1 EarlyStopping

Al entrenar una red neuronal, normalmente interesa obtener un rendimiento de generalización. Sin embargo, todas las arquitecturas de redes neuronales estándar, son propensas al overfitting. En algunas situaciones, en el entrenamiento la red parece mejorar en cada iteración y el valor de loss disminuye, pero luego empieza a empeorar, comienzan a aumentar los valores de loss y posiblemente cuando termine de ejecutar la cantidad de

épocas establecidas, la red no ha logrado una generalización óptima a pesar de que la expectativa idealizada es que, durante el entrenamiento, el error de generalización evolucione, o sea, que logre tomar valores bajos. Las curvas de la gráfica de la Figura 23, podrían ser ideales, pero se puede distinguir que finalizando el gráfico la curva de error de validación está comenzando a crecer. Normalmente, el error de generalización se estima mediante el error de validación (*val_loss*), en otras palabras, el error promedio del set de validación.

Figura 23: Curvas de error de entrenamiento y validación
[Prechelt 2002]

En ocasiones podría ser necesario detener el entrenamiento prematuramente si la métrica de validación no mejora después de un número especificado de épocas consecutivas. Esta herramienta se llama *early stopping*, y al utilizarlo no solo se previene el overfitting sino que también se ahorra tiempo y recursos computacionales, terminando el entrenamiento cuando continuar sería ineficaz. Esta técnica se llama *Early Stopping* o detención temprana, y en Keras es uno de los callbacks definidos por la biblioteca, y se utiliza para detener el entrenamiento tan pronto deja de mejorar el rendimiento del modelo según una métrica monitorizada. La implementación de *early stopping* en este proyecto se realizó utilizando los siguientes parámetros:

```
monitor='val_loss'  
patience=10,  
restore_best_weights=True
```

monitor='val_loss', aquí se define que la métrica que se monitoreará es *val_loss*, que es una medida comúnmente utilizada para evaluar el desempeño del modelo.

patience=10, en este parámetro se establece cuántas épocas consecutivas de no mejora en la métrica monitoreada deben ocurrir antes de detener el entrenamiento.

En este caso, se detendrá el entrenamiento si *val_loss* no mejora durante 10 épocas consecutivas.

restore_best_weights=True, este parámetro indica que después de detener el entrenamiento, el modelo deberá restaurar los pesos desde la época con el mejor valor de la métrica monitoreada. Al restaurar los mejores pesos, se puede asegurar que se ha mantenido el modelo mas eficiente.

4.11.2 ModelCheckpoint

Este callback permite guardar automáticamente el modelo en un archivo durante el entrenamiento, basándose en ciertos criterios.

Cuando se implementa *ModelCheckpoint*, Keras maneja automáticamente la gestión de los archivos del modelo. Esto es especialmente útil cuando el modelo esta implementado con muchas épocas o cuando se realizan ajustes finos a modelos en grandes datasets, no es necesario monitorear manualmente cada época para determinar que modelo guardar. Además, mas allá de lo que suceda durante el entrenamiento, si comienza a hacer *overfit* o se interrumpe el entrenamiento, ya se habrá guardado el mejor modelo hasta ese punto.

En este proyecto se utilizó con los siguientes parámetros:

filepath='best_model.keras'

monitor='val_loss'

save_best_only=True

filepath='best_model.keras', en este parámetro se especifica la ruta del archivo donde se guardará el modelo.

monitor='val_loss', aquí se define la métrica que el callback debe monitorear. En este caso monitoreará *val_loss*, *ModelCheckpoint* guardará el modelo basado en los cambios de esta métrica.

save_best_only=True, este parámetro, cuando se establece en True, asegura que el modelo solo se guardará cuando *val_loss* en este caso haya mejorado, no se guardarán versiones del modelo que no superen el mejor rendimiento guardado hasta el momento, esto asegurar que la version guardada siempre es la mejor del modelo.

4.11.3 ReduceLROnPlateau

ReduceLROnPlateau es un callback de Keras que ajusta el learning rate (tasa de aprendizaje) durante el entrenamiento de un modelo cuando el rendimiento deja de mejorar, monitoreando métricas como la pérdida de validación (*val_loss*). Si la métrica se estanca durante un número de épocas consecutivas (paciencia), el callback reduce el learning rate, ajustando los pesos con mayor precisión, esto evita que el modelo quede atrapado en

Figura 24: Comportamiento de acuerdo al learning rate. Adaptado de [Hamdoun 2021]

mínimos locales o que diverja con tasas demasiado altas. El learning rate es un parámetro sumamente importante en el entrenamiento de redes neuronales, ya que un valor inadecuado puede impedir un entrenamiento efectivo, valores altos pueden causar que el modelo no se ajuste correctamente, mientras que valores bajos pueden alargar el proceso significativamente, ver figura 24. Por esta razón, el uso de algoritmos de learning rate adaptativo, como *ReduceLRonPlateau*, es esencial para optimizar el rendimiento de la red sin necesidad de intervención manual.

4.12 Épocas

El número de épocas que se implementaran en la red es un elemento muy importante y depende de una gran cantidad de variables, como la configuración de la red, el volumen del dataset, el tipo de datos a utilizar, etc. Una época se define como una iteración completa a través de todos los datos del conjunto de entrenamiento, permitiendo que la red neuronal refine su comprensión y mejore su capacidad de predicción con cada paso completo. La elección adecuada del número de épocas influye significativamente en la exactitud de las predicciones de la red, particularmente, en este proyecto se implementaron 50 épocas, pero además, como se explica en las secciones anteriores, se implementa *earlystopping* para que el entrenamiento termine en función de las métricas monitorizadas por el callback.

4.13 Entrenamiento

Luego de definir todos los parámetros, configuraciones, métricas, optimizadores, se compila el modelo y se procede a entrenar la red. El método `fit()` de Keras es quien se encarga de realizar esta ejecución, se le pasan los conjuntos de datos tanto de entrenamiento como de validación, el número de épocas y las callbacks que fueron configuradas e instanciadas anteriormente. Este método devuelve un objeto que contiene registros detallados del proceso de entrenamiento, este objeto puede ser utilizado para analizar el desempeño del modelo a lo largo de las épocas de entrenamiento y validación.

4.14 Métricas de evaluación

Para evaluar de manera efectiva la solución propuesta en este trabajo, es esencial conocer, entender y interpretar correctamente una serie de métricas de evaluación que medirán el comportamiento del modelo. Estas métricas pueden evaluarse de diferentes maneras, dependiendo del problema que se esté tratando de resolver con el clasificador en cuestión. En el caso de detección de caídas, el problema de clasificación es binario. *”En un problema binario, tenemos dos resultados con respecto a cada entrada, Verdadero (T) y Falso (F).”*[Alam et al. 2022] En lo que refiere a este trabajo True significa que se detectó una caída y False que hubo no caída. En este trabajo utilizaremos *Accuracy, Recall, Precision F1 Score* y *MCC*, estas métricas se pueden definir en los términos de TP (Verdadero Positivo), TN (Verdadero Negativo), FP (Falso Positivo) y FN (Falso Negativo) Tabla 5. A continuación, se ofrecerá una breve descripción de las métricas mencionadas.

- TP - Caída detectada correctamente.
- FP - Detección de ADL como una caída.
- FN - Detección de una caída como ADL
- TN - ADL detectada correctamente (No caída)

		Realidad	
		Positivo	Negativo
Predicción	Caída	TP	FP
	No Caída	FN	TN

Tabla 5: Referencias de términos

4.14.1 Precision

La *precision* mide la proporción de verdaderos positivos entre todas las predicciones clasificadas como positivas. Matemáticamente, la precisión se representa como la proporción de verdaderos positivos TP divididos entre todos los resultados positivos (tanto verdaderos como falsos positivos). En otras palabras, mide con qué frecuencia el modelo es correcto cuando predice un resultado positivo.

$$Precision = \frac{TP}{(TP + FP)}$$

[Alam et al. 2022]

4.14.2 Recall

El *recall*, también conocido como "sensibilidad" o "recuperación", es una métrica muy utilizada en la evaluación de modelos de clasificación, especialmente en contextos donde es crítico identificar todas las instancias positivas en el conjunto de datos. Esta métrica mide la proporción de verdaderos positivos que son correctamente identificados por el modelo, es decir, nos indica cuántas de las instancias positivas reales fueron detectadas como tales. En el caso de un sistema de detección de caídas, el *recall* refleja qué tan efectivamente el sistema puede reconocer una caída real como tal. Se define como la relación entre TP y la suma de TP y FN, como se presenta en la ecuación.

$$Recall = \frac{TP}{(TP + FN)}$$

[Alam et al. 2022]

4.14.3 Accuracy

Esta es una métrica que evalúa la efectividad del modelo y es muy efectiva en problemas de clasificación binaria. Se calcula como el porcentaje de predicciones acertadas en relación con el total de casos analizados, esto indicará tan precisas son las predicciones del modelo respecto los valores reales. En términos matemáticos, la exactitud se determina por la suma de los aciertos dividida entre el número total de predicciones realizadas, se representa mediante la siguiente fórmula:

$$Accuracy = \frac{(TP + TN)}{(TP + FP + FN + TN)}$$

[Alam et al. 2022]

4.14.4 F1 Score

Esta es otra métrica muy utilizada porque resume la *precision* y el *recall* en una sola métrica, facilitando la comparación del rendimiento combinado de estas métricas. Se calcula como la media armónica entre la *precision* y el *recall*, y su puntuación oscila entre 0 y 1, donde 1 indica un rendimiento perfecto. Es armónica porque se le da el mismo peso al *recall* que a la *precision*, obteniendo una comparación del rendimiento de dos clasificadores de modo más sencillo.

Matemáticamente, se puede definir como se muestra en la ecuación, combina las características de *precision* y *recall*.

$$F1Score = 2 \times \frac{(Precision \times Recall)}{(Precision + Recall)}$$

[Alam et al. 2022]

4.15 Matriz de confusión

”La matriz de confusión, es una visualización omnipresente que ayuda a las personas a evaluar los modelos de machine learning.”[Görtler et al. 2022]

Una matriz de confusión es una herramienta visual muy utilizada para evaluar redes neuronales, especialmente en tareas de clasificación. Representa de manera matricial los resultados de las predicciones de un clasificador, permitiendo evaluar su rendimiento sobre un conjunto de datos cuyos valores reales se conocen. Cada fila de la matriz indica el número de predicciones hechas para cada clase, mientras que cada columna corresponde a las instancias de la clase real. Esta matriz refleja dos tipos de predicciones correctas y dos tipos de errores que el clasificador puede cometer, ofreciendo así una visión clara de su calidad.

		True or Actual or Output Class	
		Yes (P)	No (N)
Predicted or Targeted Class	Yes (P)	TP	FP
	No (N)	FN	TN

Figura 25: Matriz de confusión. Adaptado de [Rahman 2022]

La figura 25 representa una matriz de confusión, los ejes horizontal y vertical representan las clases reales y predichas, respectivamente. En la parte superior izquierda se encuentra la celda de verdaderos positivos (TP), que indica la cantidad de casos correctamente predichos como positivos (caídas predichas como caídas), en la parte superior derecha está la celda de falsos positivos (FP), que muestra los casos incorrectamente predichos como positivos (ADL predichos como caídas), en la parte inferior izquierda se encuentran los falsos negativos (FN), que representan los casos predichos incorrectamente como negativos (caídas predichas como ADL) y finalmente, en la parte inferior derecha se encuentran los verdaderos negativos (TN), que son los casos correctamente predichos como negativos (ADLs predichos como tal).

4.16 Coeficiente de correlación de Matthews (MCC)

Tradicionalmente se ha considerado la *precision* como una métrica clave para evaluar el rendimiento de una red neuronal. Sin embargo, esta medida puede resultar engañosa en datasets desbalanceados, ya que tiende a favorecer desproporcionadamente la clase mayoritaria, proporcionando una visión demasiado optimista de la capacidad del clasificador. En contraste, el coeficiente de correlación de Matthews (MCC) propone una evaluación más robusta y confiable. Como se menciona en el artículo [Chicco e Jurman 2020] *“una solución eficaz para superar el problema del desequilibrio de clases proviene del coeficiente de correlación de Matthews(MCC).”* Esta métrica estadística es altamente confiable ya que produce una puntuación alta solo si la predicción es precisa en las cuatro categorías de la matriz de confusión (TP, FP, TN y FN), se considera una medida integral y equilibrada. Funciona eficazmente independientemente del tamaño de las clases, proporcionando un coeficiente de correlación que oscila entre -1 y +1, donde +1 indica una predicción perfecta, 0 corresponde a una predicción aleatoria y -1 a una predicción totalmente incorrecta.

Matemáticamente se define de la siguiente forma

$$MCC = \frac{(TP \times TN) - (FP \times FN)}{\sqrt{(TP + FP) \times (TP + FN) \times (TN + FP) \times (TN + FN)}}$$

[Chicco e Warrens 2021]

5 RESULTADOS

En esta sección se describen y analizan los resultados obtenidos durante la experimentación con el sistema de detección de caídas basado en redes neuronales convolucionales (CNN). Se presentarán los resultados en términos de las métricas utilizadas al analizar muestras desconocidas.

A través de una serie de pruebas, se busca medir *Accuracy*, *Recall*, *Precision*, *Loss*, *F1 Score* y *MCC*. Los resultados obtenidos proporcionan una visión integral del desempeño del modelo propuesto, destacando tanto sus fortalezas como las áreas que requieren mejoras. Los análisis presentados a continuación servirán para evaluar la viabilidad del sistema y su potencial impacto en la mejora de la seguridad de las personas mayores.

5.1 Generalidades

La arquitectura de la red convolucional, para la clasificación binaria, se estableció en 6 capas convolucionales, 3 capas pooling, 1 capa flatten y 2 capas dense ver Figura 22 y Tabla 4. Todas las capas convolucionales tienen un kernel de 3x3 y activación *ReLU*, aplicando padding "same", las capas pooling utilizan la operación *MaxPooling2D* de 2x2, la primera capa dense tiene activación *ReLU*, además se implementó un Dropout del 50% y regularización L2. La capa de salida tiene activación *Sigmoide*, adecuada para la clasificación binaria. El modelo compila con optimizador *Adam*, se configuró el *learning_rate* en 0.0001 y para la función de pérdida se optó por *binary_crossentropy*. Se establecieron los callbacks *Early Stopping*, *ModelCheckpoint* y *ReduceLROnPlateau*, y las métricas utilizadas son *Accuracy*, *Recall*, *Precision* y *F1 Score*. Se implementaron 50 épocas para entrenar el modelo.

5.2 Resultados de Precision

En la gráfica de la figura 26 se puede observar cómo la precisión del modelo evoluciona tanto en training como en validation a lo largo de 50 épocas. La precisión en training comienza baja pero aumenta de manera constante y estable a medida que avanzan las épocas, estabilizándose después de las primeras 10 a 15 épocas y alcanzando un valor de

aproximadamente 98.99% al final de las 50 épocas.

Por otro lado, la precisión en validation muestra una rápida mejora en las primeras épocas, alcanzando valores muy altos rápidamente. A lo largo de las épocas, la precisión en validation presenta más variabilidad y fluctuaciones en comparación con la de training, aunque se mantiene alta y generalmente por encima de la curva de training. Al final de las 50 épocas, la precisión en validation es aproximadamente 97.76%, muy cercana a la precisión de entrenamiento.

Es posible interpretar que la alta precisión y la proximidad de ambas curvas sugieren que el modelo está generalizando bien y no presenta indicios de overfit significativo. Aunque hay fluctuaciones en la precisión de validación, estas son normales y reflejan la variabilidad inherente en los datos de validación, sin comprometer la consistencia y alto rendimiento global del modelo.

Figura 26: Gráfica de resultados de Precision

5.3 Resultados de Recall

La gráfica de la figura 27, muestra que, tanto en training como en validation, ambas curvas de *Recall* siguen un patrón similar y se mantienen cercanas entre sí durante todo el proceso de entrenamiento. En training comienza bajo y aumenta de manera constante, estabilizándose alrededor del 95.21% al final de las 50 épocas. Esto indica que el modelo está aprendiendo progresivamente a identificar correctamente los positivos en el set de entrenamiento, por otro lado, en validation también muestra un incremento inicial con algunas fluctuaciones, pero se mantiene alta y estable, terminando en 95.13%. Las fluctuaciones en las primeras épocas son normales y no afectan la tendencia general, que sigue

de cerca la curva de entrenamiento. La cercanía de las dos curvas al final del entrenamiento sugiere que el modelo generaliza bien y es capaz de identificar correctamente los verdaderos positivos tanto en training como en validation.

Figura 27: Gráfica de resultados de Recall

5.4 Resultados de Accuracy

En la figura 28 se visualiza la evolución de la *Accuracy* en training y validation. A lo largo del entrenamiento, las curvas siguen una trayectoria similar, manteniéndose muy cerca entre sí y reflejando el buen rendimiento del modelo. En training comienza baja pero incrementa rápidamente durante las primeras épocas, alcanzando una meseta gradual que se estabiliza alrededor del 96.08% al final del entrenamiento. Esto indica que el modelo está aprendiendo a clasificar correctamente los datos de entrenamiento de manera constante y eficiente. En lo que respecta a validation, se muestra un comportamiento inicial con fluctuaciones, típicas en las primeras épocas, pero se mantiene alta y con valores consistentes a lo largo del entrenamiento. Esta curva acompaña la trayectoria de la curva de training, con un *Accuracy* final de 95.87%, muy cercana a la de training. La proximidad entre ambas curvas y su estabilidad hacia el final del entrenamiento sugieren que el modelo generaliza bien. Las pequeñas variaciones en validation no afectan significativamente el rendimiento del modelo y ambas curvas convergen a valores altos y similares.

Figura 28: Gráfica de resultados de Accuracy

5.5 Resultados de Loss

En lo que respecta a *Loss*, la gráfica de la Figura 29 muestra la evolución de la métrica de *Loss* durante el proceso de training y validation a lo largo del entrenamiento. Se observa una disminución constante en ambas curvas, indicando que el modelo está aprendiendo a minimizar el error en ambos sets.

Al iniciar el entrenamiento, el *Loss* de training es alto, comenzando por encima de 2.0, pero desciende rápidamente durante las primeras épocas. A medida que avanza el entrenamiento, el *Loss* continúa disminuyendo de manera más gradual y se estabiliza alrededor de 0.1721 al final del entrenamiento. Se puede ver mediante los resultados que el modelo está aprendiendo de manera efectiva y reduciendo el error en la predicción. La curva de *Loss* en validation sigue un patrón similar al de training, comenzando también con un *Loss* alto pero descendiendo rápidamente y manteniéndose por debajo de training a lo largo del proceso. En validation muestra más variabilidad, con algunas fluctuaciones a lo largo de las épocas, pero se estabiliza cerca de 0.1758 al final del entrenamiento.

La cercanía entre las pérdidas de entrenamiento y validación al final del entrenamiento, con valores de 0.1721 y 0.1758 respectivamente, visualiza que el modelo generaliza bien. Las fluctuaciones en el *Loss* de validación, no son significativas en el modelo.

5.6 Resultados F1 Score

En la gráfica de la Figura 30 se puede ver la evolución *F1 Score* tanto para training como para validation durante el entrenamiento.

F1 Score es una métrica que combina la *precision* y el *recall*, y es especialmente

Figura 29: Gráfica de resultados de Loss

útil para evaluar el rendimiento del modelo en problemas de clasificación desequilibrada, como es el caso en este proyecto. *F1 Score* en training comienza bajo y aumenta de manera constante, alcanzando un valor de 0.6668 al final de las 50 épocas. Esta tendencia indica que el modelo mejora su capacidad para balancear correctamente *precision* y *recall* a medida que avanza el entrenamiento. En lo que respecta a validation, se presentan más fluctuaciones a lo largo del entrenamiento, con un inicio relativamente alto y variaciones significativas en las primeras épocas. Sin embargo, a medida que el entrenamiento progresa, estas fluctuaciones se estabilizan y la curva sigue una tendencia ascendente, terminando en 0.6673, muy cercana a la curva de training. La proximidad de los valores de training y validation al final del proceso, demuestra que el modelo está generalizando adecuadamente y las fluctuaciones iniciales en la validación, son frecuentes y no impactan de manera negativa el rendimiento del modelo

5.7 Matriz de confusión

La matriz de confusión de la figura 31 refleja el rendimiento del modelo al clasificar las instancias en dos clases que presentan, "Fall" y "NoFall". El modelo realizó 1130 predicciones correctas de "Fall"(TP) y 2407 predicciones correctas de "NoFall"(TN). Hay 20 casos en los que el modelo no detectó una caída real (FP) y 42 casos en los que predijo una caída cuando no la hubo (FN). Los altos valores de TP y TN indican que el modelo clasifica correctamente la gran mayoría de la instancias. Los FP y FN son relativamente bajos, lo que indica un buen equilibrio entre *precisión* y *recall*. En líneas generales, la matriz muestra que el modelo es eficaz y confiable en la clasificación de ambas clases. Se

Figura 30: Gráfica de resultados F1 Score

presentan los resultados en forma de gráfica en la figura 32

5.8 Coeficiente de correlación de Matthews (MCC)

$$MCC = \frac{(1130 \times 2407) - (20 \times 42)}{\sqrt{(1130 + 20) \times (1130 + 42) \times (2047 + 20) \times (2047 + 42)}}$$

$$MCC = 0.9594$$

El *MCC* tiene un valor de 0.9594, esto indica una buena correlación positiva entre las predicciones del modelo y los valores reales. Este valor cercano a 1 indica que el modelo tiene un excelente rendimiento, con una alta capacidad para predecir correctamente ambas clases y un buen equilibrio entre los aciertos y los errores. Un *MCC* con valor cercano a 1, como este también indica que tanto las predicciones positivas como negativas están bien gestionadas, reduciendo al mínimo los falsos positivos y falsos negativos. Concretamente, este valor de *MCC* confirma que el modelo es muy efectivo y confiable.

5.9 Predicciones del modelo en set de prueba

En la figura 33 se presenta predicciones del modelo con imágenes del set de prueba, estas imagen fueron separadas antes del procesamiento.

Figura 31: Matriz de confusión del modelo

Figura 32: Gráfica de predicción durante el entrenamiento

Figura 33: Predicciones en set de prueba

6 ANALISIS COMPARATIVO

Fueron realizados también algunos experimentos con YOLOv10, esta es la última versión de YOLO (You Only Look Once) y fue presentado en mayo de este año por investigadores de la Universidad de Tsinghua en China [Wang et al. 2024].

YOLO es un algoritmo ampliamente utilizado y famoso por sus características en la detección de objetos en imágenes y videos en tiempo real. Introducido en 2016 por Joseph Redmon y su equipo [Redmon et al. 2016], YOLO se destacó por abordar la detección de objetos como un problema de regresión, divide la imagen en una cuadrícula y predice al mismo tiempo las cajas delimitadoras y las probabilidades de clase para cada celda, lo que lo convierte en un método extremadamente rápido y eficiente. *”La arquitectura original de YOLO consiste en 24 capas convolucionales, seguidas de dos capas completamente conectadas.”*[Jiang et al. 2022] A lo largo de los años, se han desarrollado y publicado varias versiones de YOLO, cada una mejorando en referencia a las anteriores, lo que ha consolidado su uso en la industria.

YOLOv10, a diferencia de las versiones anteriores, no depende de NMS (*Non Maximum Suppression*) para el post-procesamiento, al eliminar esta necesidad se optimiza la arquitectura del modelo, resultando en mejoras significativas en eficiencia y rendimiento.

Teniendo en cuenta el lanzamiento de esta nueva versión se realizaron pruebas en el nuevo YOLO.

Se implemento una red a partir de un modelo preentrenado (yolov10m.pt), esto proporcionó muy buena capacidad inicial de detección, debido a su entrenamiento previo. Para la carga del dataset se utilizó un archivo de configuración YAML (fall_detection.yaml) que contiene las clases y las rutas de las imágenes a utilizar en el entrenamiento. El modelo fue configurado para entrenarse durante un máximo de 50 épocas, con un ajuste dinámico de la tasa de aprendizaje que comienza en 0.01 y puede reducirse si no se observa mejora en mAP@0.5 (*Mean Average Precision*), que es la métrica utilizada como referencia. Si no hay progreso en esta métrica durante 3 épocas consecutivas, la tasa de aprendizaje se reduce a la mitad, y si la falta de mejora persiste durante 5 épocas, el entrenamiento se detiene automáticamente por acción del *Early Stopping*. Durante el entrenamiento, el modelo procesa imágenes de 640x640 en lotes de 16.

Se monitorea el $mAP@0.5$ para evaluar el rendimiento en el conjunto de validación y se guardan automáticamente los mejores pesos en un directorio de checkpoints cada vez que se observa una mejora en $mAP@0.5$, asegurando así que siempre se conserve la mejor versión del modelo. Esto ayuda a evitar el overfit y asegura que el modelo que se utiliza al final del entrenamiento sea el mejor posible en términos de rendimiento en el conjunto de validación.

A continuación se presentan los resultados obtenidos

6.1 Resultado de Precision

La gráfica de la figura 34, muestra que la precisión se mantiene extremadamente alta para ambas clases, incluso a niveles bajos de confianza, esto indica que el modelo es muy preciso en sus predicciones. La curva azul para nofall y la naranja para fall señalan que el modelo realiza muy pocas predicciones falsas en ambas clases. La curva combinada para todas las clases muestra una precisión perfecta en un umbral de confianza de 0.953, lo que destaca la efectividad del modelo en términos de precisión.

Figura 34: Gráfica de precisión

6.2 Resultado de Recall

La gráfica de la figura 35 muestra que el modelo mantiene un *recall* alto y consistente para ambas clases (fall y nofall) a lo largo de la mayoría del rango de confianza. Sin embargo, a medida que la confianza se acerca a 1.0, el *recall* disminuye abruptamente, el modelo podría estar perdiendo algunas detecciones en niveles de confianza muy altos.

Esto podría estar indicando que es muy conservador al hacer predicciones altamente confiadas, lo cual puede ser beneficioso para reducir falsos positivos, pero también puede llevar a un aumento en los falsos negativos.

Figura 35: Gráfica de Recall

6.3 Resultado de Precisión-Recall

La gráfica de la figura 36, corresponde a la curva de *precision-recall*, en ella se puede ver un modelo con un muy buen rendimiento en términos de *precision* y *recall* para ambas clases (fall y nofall). El modelo es extremadamente efectivo en la detección de caídas y no caídas, con muy pocos errores en ambos sentidos. Este resultado indica que el modelo está bien entrenado y es confiable para la tarea.

6.4 Resultado de F1-Score

En la gráfica de la figura 37, se observa que el *F1-Score* se mantiene muy alto, cercano a 1, en casi todo el rango de valores de confianza, esto indica que el modelo logra un equilibrio óptimo entre *precision* y *recall* para ambas clases. Que las curvas para ambas clases sean prácticamente idénticas y estén alineadas cerca del valor 1 indica que el modelo tiene un rendimiento muy consistente y equilibrado en la detección de ambas categorías, indicativo de un modelo que no favorece a una clase sobre la otra y mantiene una alta capacidad de discriminación. En resumen, la gráfica destaca un rendimiento excelente del modelo, mostrando su capacidad para mantener un *F1-Score* alto y consistente en todo el espectro de confianza, lo que lo hace muy fiable en la tarea de clasificación de ambas clases.

Figura 36: Gráfica de Recall

6.5 Matriz de confusión

La figura 38, muestra la matriz de confusión, esta indica que el modelo tiene un buen rendimiento, predice correctamente la mayoría de los casos de nofall con solo unos pocos errores al confundirlos con fall. Para la clase fall, también muestra un buen desempeño, con un número bajo de falsos positivos y falsos negativos. Hay algunos errores en los que nofall se predice incorrectamente como fall y viceversa, aunque estos son pocos en comparación con el total de predicciones correctas. En general, el modelo demuestra una alta precisión y buen capacidad de clasificación.

En la figura 39, se presentan la predicciones del modelo entrenado.

6.6 Coeficiente de correlación de Matthews (MCC)

$$MCC = \frac{(632 \times 1365) - (5 \times 3)}{\sqrt{(632 + 5) \times (632 + 3) \times (1365 + 5) \times (1365 + 3)}}$$

$$MCC = 0.986$$

El MCC resultante de este entrenamiento es de 0.986, esto muestra que el modelo tiene una alta precisión y balance en la detección de ambas clases, minimizando tanto los falsos positivos como los falsos negativos, indica, además, que el modelo es confiable para predecir caídas, además, la baja cantidad de FP y FN refleja la fiabilidad del modelo.

Figura 37: Gráfica de F1

Figura 38: Matriz de confusión Yolo

Figura 39: Predicciones del modelo

7 DISCUSIÓN

Los valores de métricas de la red convolucional muestran que esta mantiene *precision* y *recall* altos tanto en entrenamiento como en validación, indicando que el modelo está aprendiendo de manera efectiva y generaliza adecuadamente. Si se ven fluctuaciones en la curva del *F1 Score* que puede indicar que hay un grado de variabilidad en validación durante el proceso de entrenamiento. La matriz de confusión de la CNN utiliza una buena capacidad del modelo para clasificar correctamente ambas clases, fall y nofall, con un número reducido de falsos positivos y falsos negativos, lo cual respalda la efectividad del modelo.

En el caso de YOLOv10, las gráficas de *F1-Confidence*, *Precision-Confidence*, *Precision-Recall*, y *Recall-Confidence* denotan un excelente desempeño en la detección de caídas, mostrando que el modelo mantiene tanto la *precision* como el *recall* cercanos a 1 en casi todo el rango de confianza. Esto indica una muy buena precisión al discriminar entre fall y nofall, con un balance óptimo entre ambas métricas. Además, el alto *mAP* confirma la capacidad del modelo para mantener su rendimiento de manera consistente y la matriz de confusión respalda estos resultados, mostrando una correcta clasificación de las clases con un número mínimo de errores, lo cual refleja la efectividad del modelo en minimizar los falsos positivos y los falsos negativos. Estos resultados sugieren que YOLOv10 proporciona una detección confiable y eficiente.

Ambos modelos, CNN y YOLOv10, presentan rendimientos satisfactorios en la detección de caídas, sin embargo YOLOv10 parece ofrecer ciertas ventajas en términos de precisión. La CNN muestra una buena capacidad de generalización, aunque con cierta variabilidad en el proceso de entrenamiento, mientras que YOLOv10 mantiene un rendimiento consistente, como lo indican las gráficas de sus métricas. También, la CNN se estabiliza al final del entrenamiento, pero tiene variabilidades durante el aprendizaje, mientras que YOLOv10 no muestra estas fluctuaciones.

La conclusión que es posible sacar en función de esta discusión es que aunque ambas redes son efectivas para la detección de caídas, pero, YOLOv10 podría ser preferible en escenarios que requieren una detección rápida y precisa.

Sin embargo, algo a tener en cuenta es que el proyecto se centran exclusivamente

en la detección de caídas sin abordar la prevención. Para mejorar la aplicación de estos modelos, podría ser muy importante desarrollar un sistema que no solo detecten una caída una vez que ha ocurrido, sino que también analicen patrones de movimiento que permita anticipar y prevenir caídas potenciales.

8 CONCLUSIÓN

Como conclusiones finales, tras evaluar todo el trabajo realizado, se puede confirmar que los objetivos propuestos han sido cumplidos. En el proyecto se logró desarrollar un sistema capaz de detectar caídas de persona con alta precisión, utilizando un modelo de red neuronal convolucional para analizar y clasificar imágenes, pudiendo determinar si una persona está caída o no. El sistema demostró muy buena efectividad y en el análisis del conjunto de las métricas y la matriz de confusión, se demuestra que el modelo tiene un buen rendimiento general en la detección de caídas, con una tendencia a generalizar bien en los datos de validación. Las curvas de *precision*, *recall* y *F1 Score* indican que el modelo mantiene un equilibrio adecuado entre detectar caídas y evitar falsas alarmas. Esto se refleja en la matriz de confusión, donde la cantidad de verdaderos positivos y verdaderos negativos es significativamente alta en comparación con los falsos positivos y falsos negativos, lo que resalta la eficacia del modelo en clasificar correctamente tanto caídas como no caídas, el valor obtenido en el MCC demuestra una fuerte relación positiva entre las predicciones y los valores reales, confirmando la efectividad del modelo. La reducción continua en la métrica *Loss* y la estabilidad en las métricas de validación sugieren que el modelo no tiene overfit, y la ligera variabilidad observada en el *F1 Score* de validación no resulta relevante en el resultado final. En conjunto, estos resultados apuntan a un modelo con preciso y muy efectivo, con margen para pequeños ajustes que podrían optimizar aún más su estabilidad y rendimiento.

Algo a mencionar es la limitación de la implementación del sistema en función de las imágenes del dataset, para la implementación en otro entorno, pudiera ser necesario entrenar el modelo con una mayor variación de imágenes, haciendo foco en diferentes ángulos de captura.

También es importante destacar que el alcance de este sistema es la detección de caídas, es decir el sistema detectará la persona caía, una vez que haya sucedido el accidente, por lo tanto no realizará prevenciones.

El modelo demostró ser confiable y rápido, sugiriendo que con algunos ajustes podría adaptarse a un sistema robótico. Esto no solo transformaría el modelo en un sistema asistencial, sino que también lo haría más amigable y eficiente en el uso del espacio. La

implementación de este modelo en un sistema robótico permitiría un monitoreo continuo y reduciría la tasa de errores causados por obstáculos, además de recopilar datos valiosos para la prevención. Podría integrarse con otros sistemas domóticos o de IoT, aumentando la confianza y autonomía de los usuarios al contar con un sistema que los monitorea de manera constante y puede ofrecer asistencia o alertas en caso de accidentes. Algunas de modificaciones necesarias para esta adaptación se describen en la sección de trabajos futuros.

En resumen, los resultados obtenidos no solo han sido alentadores, sino que también destacan su potencial aplicabilidad en contextos más amplios, como la incorporación del modelo a un sistema robótico, integración que podría ampliar el potencial del modelo obtenido. Para futuras investigaciones, sería beneficioso explorar la adaptabilidad de este modelo en entornos variados, lo que podría desvelar nuevas perspectivas y mejoras en la implementación práctica. Finalmente, el proyecto es la base para futuros trabajos que podrían mejorar su potencial, ampliando su alcance

8.1 Trabajos futuros

8.1.1 Mejora de la precisión del modelo

Para optimizar el modelo implementado se buscará expandir y diversificar el dataset, para ello se propone realizar una recopilación que abarquen una variedad de condiciones de iluminación, y de entornos variados, además de características demográficas heterogéneas, incluyendo variaciones en la complejidad física, capacidad de movimiento, y condiciones de salud, para contribuir significativamente a la generalización del modelo. Se intentará que las proporciones de las clases sean balanceadas para evitar los sesgos hacia alguna clase en particular. Además se avanzará en la optimización de hiperparámetros mediante técnicas como la búsqueda en cuadrícula o la búsqueda aleatoria para identificar configuraciones más eficientes, también realizar experimentaciones con variaciones en la arquitectura del modelo. A través de estas estrategias, se busca no solo mejorar la precisión del modelo, sino también su capacidad de operar de manera fiable y eficaz en una variedad de situaciones, aumentando así su aplicabilidad en entornos del mundo real.

8.1.2 Implementación de sistemas de alerta

Además de detectar la caída es por demás importante alertar sobre el accidente por lo tanto, se propone la implementación de un sistema de alertas en tiempo real como complemento a este proyecto. Este sistema activaría automáticamente notificaciones cuando se detecte una caída, enviando alertas a los cuidadores, familiares o servicios de emergencia. Además, podría integrarse con dispositivos IoT para aumentar la seguridad, tomando como referencia el sistema propuesto por Joshi en [Joshi e Nalbalwar 2017]. Esta propuesta tiene como desafío técnicos asegurar la latencia mínima para una respuesta rápida,

reducir los falsos positivos para evitar alarmas innecesarias, y diseñar una arquitectura que se adapte a diferentes usuarios y entornos.

8.1.3 Implementación de sistema robótico

Integración del sistema a una solución robótica, que podría ser un robot asistencial similar al utilizado en el trabajo [Sumiya et al. 2015] o se podría explorar la integración de tecnologías económicas y accesibles, utilizando plaquetas Raspberry Pi o Arduino. Esta integración permitiría desarrollar un carrito robótico que no solo monitoree y detecte caídas utilizando, sino que también actúe como un asistente móvil para los adultos mayores. El objetivo sería que este carrito robótico pueda transitar por el entorno doméstico de manera autónoma, de manera que le permita detectar caídas u otros accidentes domésticos.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

[4 in 10 women aged 65 or over live alone — ec.europa.eu 2020]4 in 10 women aged 65 or over live alone — ec.europa.eu. 2020. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200623-1>. [Accessed 17-07-2024].

[Alam et al. 2022]ALAM, E. et al. Vision-based human fall detection systems using deep learning: A review. *Computers in Biology and Medicine*, v. 146, p. 105626, 2022. ISSN 0010-4825. Disponible em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482522004188>>.

[Alzubaidi et al. 2021]ALZUBAIDI, L. et al. Review of deep learning: concepts, cnn architectures, challenges, applications, future directions. *Journal of big Data*, Springer, v. 8, p. 1–74, 2021.

[Badillo et al. 2021]BADILLO, F. L. et al. Redes neuronales convolucionales: un modelo de deep learning en imágenes diagnósticas. revisión de tema. *Revista colombiana de radiología*, v. 32, n. 3, p. 5591–5599, 2021.

[Becerra 2021]BECERRA, P. A. Desbalanceo de datos en redes de clasificación binaria. 2021.

[6]BOURKE, A. K.; O'BRIEN, J.; LYONS, G. M. Evaluation of a threshold-based tri-axial accelerometer fall detection algorithm. *Gait & posture*, Elsevier, v. 26, n. 2, p. 194–199, 2007.

[Cerdeja 2014]CERDEJA, A. L. Manejo del trastorno de marcha del adulto mayor. *Revista Médica Clínica Las Condes*, Elsevier, v. 25, n. 2, p. 265–275, 2014.

[Chen 2021]CHEN, Z. Implementation and application of fall detection on mobile perception robot. In: IOP PUBLISHING. *Journal of Physics: Conference Series*. [S.l.], 2021. v. 2136, n. 1, p. 012053.

- [Chicco e Jurman 2020]CHICCO, D.; JURMAN, G. The advantages of the matthews correlation coefficient (mcc) over f1 score and accuracy in binary classification evaluation. *BMC genomics*, Springer, v. 21, p. 1–13, 2020.
- [Chicco e Warrens 2021]CHICCO, D.; WARRENS. The matthews correlation coefficient (mcc) is more informative than cohen’s kappa and brier score in binary classification assessment. *IEEE Access*, v. 9, p. 78368–78381, 2021.
- [Ching-Teng e Lee 1999]CHING-TENG, L.; LEE, C. G. *A neuro-fuzzy synergism to intelligent systems*. [S.l.]: Prentice, 1999.
- [Dobkin e Dorsch 2011]DOBKIN, B. H.; DORSCH, A. The promise of mhealth: daily activity monitoring and outcome assessments by wearable sensors. *Neurorehabilitation and neural repair*, Sage Publications Sage CA: Los Angeles, CA, v. 25, n. 9, p. 788–798, 2011.
- [elea 2022]ELEA. *Detector de caídas inalámbrico Elea-Falling - Elea Soluciones — elea-soluciones.es*. 2022. <http://elea-soluciones.es/producto/detector-caidas-elea-falling/>. [Accessed 09-08-2024].
- [Eraso et al. 2022]ERASO, J. C. et al. Dataset caucafall. *Mendeley Data*, v. 4, 2022.
- [Fausett 2006]FAUSETT, L. V. *Fundamentals of neural networks: architectures, algorithms and applications*. [S.l.]: Pearson Education India, 2006.
- [Feng et al. 2014]FENG, P. et al. Deep learning for posture analysis in fall detection. In: IEEE. *2014 19th International Conference on Digital Signal Processing*. [S.l.], 2014. p. 12–17.
- [Görtler et al. 2022]GÖRTLER, J. et al. Neo: Generalizing confusion matrix visualization to hierarchical and multi-output labels. In: *Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. [S.l.: s.n.], 2022. p. 1–13.
- [Hamdoun 2021]HAMDOUN, S. M. *Estrategia Evolutiva para diseñar Redes Neuronales Convolucionales*. Tese (Doutorado) — Industriales, 2021.
- [Hassoun 1995]HASSOUN, M. H. *Fundamentals of artificial neural networks*. [S.l.]: MIT press, 1995.
- [Jiang et al. 2022]JIANG, P. et al. A review of yolo algorithm developments. *Procedia Computer Science*, v. 199, p. 1066–1073, 2022. ISSN 1877-0509. The 8th International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2020 & 2021): Developing Global Digital Economy after COVID-19. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922001363>>.

- [Joshi e Nalbalwar 2017]JOSHI, N. B.; NALBALWAR, S. A fall detection and alert system for an elderly using computer vision and internet of things. In: IEEE. *2017 2nd IEEE International Conference on Recent Trends in Electronics, Information & Communication Technology (RTEICT)*. [S.l.], 2017. p. 1276–1281.
- [keras.io 2022]KERAS.IO. *Keras: Deep Learning for humans* — *keras.io*. 2022. <https://keras.io/>. [Accessed 27-07-2024].
- [Keras.io 2022]KERAS.IO. *Keras documentation: Callbacks API* — *keras.io*. 2022. <https://keras.io/api/callbacks/>. [Accessed 08-08-2024].
- [24]KINGA, D.; ADAM, J. B. et al. A method for stochastic optimization. In: SAN DIEGO, CALIFORNIA;. *International conference on learning representations (ICLR)*. [S.l.], 2015. v. 5, p. 6.
- [Kumar 2022]KUMAR, A. Different types of cnn architectures explained: Examples. *Vitalflux.com*, v. 12, 2022.
- [learn.org 2023]LEARN.ORG scikit. *scikit-learn: machine learning in Python*. 2023. <https://scikit-learn.org/stable/>. [Accessed 07-09-2024].
- [Li et al. 2023]LI, L. et al. Mobile robotic balance assistant (mrba): a gait assistive and fall intervention robot for daily living. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, Springer, v. 20, n. 1, p. 29, 2023.
- [Luque et al. 2019]LUQUE, A. et al. The impact of class imbalance in classification performance metrics based on the binary confusion matrix. *Pattern Recognition*, Elsevier, v. 91, p. 216–231, 2019.
- [matplotlib.org 2024]MATPLOTLIB.ORG. *Matplotlib ; Visualization with Python* — *matplotlib.org*. 2024. <https://matplotlib.org>. [Accessed 07-09-2024].
- [McCarthy et al. 2007]MCCARTHY, J. et al. What is artificial intelligence. *Computer Science Department, Stanford University*, Stanford University, 2007.
- [Ministerio de salud pública - Uruguay 2005]Ministerio de salud pública - Uruguay. *Programa nacional del adulto mayor*. [S.l.]: Ministerio de salud pública - Uruguay, 2005.
- [Ministerio de salud pública - Uruguay 2017]Ministerio de salud pública - Uruguay. *Recomendaciones - Guía Nacional Abordaje Integral de Caídas en el Adulto Mayor Prevención, diagnóstico y tratamiento*. [S.l.]: Ministerio de salud pública - Uruguay, 2017.
- [neat 2022]NEAT. *Hausnotruf-, Telecare- und Demenz-Lösungen* — *Legrand Care DE* — *neat-group.com*. 2022. <https://neat-group.com/products/smile-fall>. [Accessed 09-08-2024].

- [NEKI 2022]NEKI. *Colgante localizador detector de caídas;das Nock Senior - Neki — neki.es*. 2022. <https://neki.es/colgante-detector-caidas-localizador-gps-ancianos.html>. [Accessed 09-08-2024].
- [Noury et al. 2007]NOURY, N. et al. Fall detection-principles and methods. In: IEEE. *2007 29th annual international conference of the IEEE engineering in medicine and biology society*. [S.l.], 2007. p. 1663–1666.
- [Popescu et al. 2012]POPESCU, M. et al. Vampir-an automatic fall detection system using a vertical pir sensor array. In: IEEE. *2012 6th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth) and Workshops*. [S.l.], 2012. p. 163–166.
- [Prechelt 2002]PRECHELT, L. Early stopping-but when? In: *Neural Networks: Tricks of the trade*. [S.l.]: Springer, 2002. p. 55–69.
- [python.org 2024]PYTHON.ORG. *Welcome to Python.org — python.org*. 2024. <https://www.python.org/>. [Accessed 26-07-2024].
- [Rahman 2022]RAHMAN, H. *Confusion Matrix for Binary and Multi-Class Classifier*. 2022. *ConfusionMatrixforBinaryandMulti-ClassClassifier*. [Accessed 18-08-2024].
- [Redmon et al. 2016]REDMON, J. et al. You only look once: Unified, real-time object detection. In: *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 779–788.
- [Shorten e Khoshgoftaar 2019]SHORTEN, C.; KHOSHGOFTAAR, T. M. A survey on image data augmentation for deep learning. *Journal of big data*, Springer, v. 6, n. 1, p. 1–48, 2019.
- [Sumiya et al. 2015]SUMIYA, T. et al. A mobile robot for fall detection for elderly-care. *Procedia computer science*, Elsevier, v. 60, p. 870–880, 2015.
- [tensorflow.org 2024]TENSORFLOW.ORG. *TensorFlow — tensorflow.org*. 2024. <https://www.tensorflow.org>. [Accessed 26-07-2024].
- [vestasecurity 2022]VESTASECURITY. *Producto new - VESTA — vestasecurity.eu*. 2022. <https://vestasecurity.eu/es/producto/VESTA-281/>. [Accessed 25-07-2024].
- [Wang et al. 2024]WANG, A. et al. *YOLOv10: Real-Time End-to-End Object Detection*. 2024. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2405.14458>>.

- [World Health Organization 2021]World Health Organization. *Caídas*. 2021. [Accessed 17-07-2024]. Disponível em: <<https://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/falls>>.
- [Yacchirema et al. 2018]YACCHIREMA, D. et al. Fall detection system for elderly people using iot and big data. *Procedia computer science*, Elsevier, v. 130, p. 603–610, 2018.
- [48]ZIGEL, Y.; LITVAK, D.; GANNOT, I. A method for automatic fall detection of elderly people using floor vibrations and sound—proof of concept on human mimicking doll falls. *IEEE transactions on biomedical engineering*, IEEE, v. 56, n. 12, p. 2858–2867, 2009.
- [¿Qué es una red neuronal? - AWS 2023]¿QUÉ es una red neuronal? - AWS. 2023. <https://aws.amazon.com/es/what-is/neural-network/>. [Accessed 22-07-2024].